

Concursos de acceso a plazas de profesorado de Universidad: ejemplo de estructura de contenidos de la documentación a entregar

Mikel Gurrutxaga
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Se muestra un ejemplo de estructura de contenidos de la documentación escrita a entregar en concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, por si sirve de alguna ayuda a personas que estén afrontando su redacción. Este ejemplo está basado en mi experiencia para acceder a una plaza estable en febrero de 2023, que requería entregar a) Curriculum vitae, b) programa docente sobre la materia del perfil de la plaza, c) proyecto(s) de investigación y d) trabajo original de investigación perteneciente al área de conocimiento de la plaza.

En cualquier caso, para concursar a una determinada plaza, es imprescindible:

- Leer en profundidad cada detalle de la Convocatoria de la plaza en cuestión y, en caso de tener alguna duda, preguntar por escrito al Rectorado de la Universidad que convoca la plaza. La documentación y el tipo de contenidos que se requiere en cada Convocatoria de plaza varía entre distintas Universidades (Contreras, 2012; Castañeda, 2018, Conde, 2019).
- Leer con detenimiento los criterios de evaluación que se recogen en la Convocatoria del Concurso de Acceso, para ajustar el contenido de la documentación escrita a entregar, así como de las presentaciones de las pruebas orales, a dichos criterios. A menudo, se valoran criterios como la originalidad del programa docente y del proyecto de investigación. También se suele valorar la claridad expositiva en las presentaciones orales y en el debate posterior con la Comisión Evaluadora; es pertinente que las presentaciones orales sean explicativas, más allá de una mera repetición de lo entregado en la documentación escrita.
- Preguntar a colegas de la disciplina en la que se enmarca la plaza y de la Universidad donde se convoca la plaza sobre las costumbres que existen en relación a los contenidos de la documentación escrita a entregar; es valioso conseguir varios proyectos para ver el formato y poder comparar, con el fin de diseñar un índice de contenidos propio (Cabrera, 2014).
- En el proyecto docente es aconsejable ir más allá de planificar lo que ya se hace en el aula y plantearlo como un proyecto de innovación docente para el aula; el proyecto investigador es preferible plantearlo de forma ambiciosa y a la vez viable; la misión de la persona candidata es demostrar a la Comisión Evaluadora que es la persona idónea para ocupar la plaza concreta convocada; el Concurso de Acceso es un proceso de selección y no una defensa de tesis doctoral ni una comunicación a un congreso (Castañeda, 2018).

Así, es preciso que cada candidato/a diseñe su propia estructura de contenidos de la documentación escrita requerida en cada Convocatoria (Cabrera, 2014, Castañeda, 2018).

Referencias:

- Cabrera, M. (2014). *Cómo hacer un proyecto docente e investigador para plaza de titular*. <https://margatwita.wordpress.com/2014/07/09/como-hacer-un-proyecto-docente-e-investigador-para-plaza-de-titular/>
- Castañeda, L. (2018). *¿Cómo hacer un proyecto docente?* <https://www.lindacastaneda.com/mushware/hacer-un-proyecto-docente/>
- Conde, M.A. (2019). *Proyecto docente e investigador*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2648538>
- Contreras, E. (2012). *Elaboración del proyecto docente en investigador en el marco de la UPM*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=loTwGAQed4M>

En el ejemplo que se presenta a continuación, basado en mi experiencia para acceder a una plaza de profesorado estable en febrero de 2023, los documentos a elaborar fueron los siguientes y la estructura de contenidos que utilicé se muestra en las siguientes páginas.

a) Curriculum vitae, cuya estructura de apartados generales venía determinada en la Convocatoria de la plaza a la que concursé. Se muestra el índice de apartados y subapartados que utilicé en el Curriculum vitae, así como dos páginas de ejemplo del apartado de publicaciones en revistas; los subapartados no venían especificados en la Convocatoria.

b) Programa docente propuesto sobre la materia que compone el perfil de la plaza; c) Proyecto o proyectos de investigación; d) Trabajo original de investigación perteneciente al área de conocimiento a que corresponda la plaza. Los contenidos de b), c) y d) los inserté y entregué dentro de un documento conjunto, que titulé "*Proyecto docente e investigador y trabajo original de investigación*". Se muestra la portada, el índice de contenidos y la bibliografía citada. Los apartados de dicho documento recogen, en términos generales, los siguientes contenidos:

Apartado 1): se recogen las características de la plaza y el marco legal de la Convocatoria.

Apartado 2): se recoge el marco de referencia en el que se circunscribe el proyecto docente e investigador, con el fin de contextualizarlo adecuadamente en el contexto institucional y curricular. Se explican las principales características del Espacio Europeo de Educación Superior y sus implicaciones en la organización y metodología de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se muestra el modelo educativo adoptado por la Universidad que convoca la plaza y las herramientas para su desarrollo. Se realiza una introducción a datos básicos sobre la Universidad, la Facultad, el Departamento y el área de conocimiento (Análisis Geográfico Regional) en las que se enmarca la plaza convocada. Asimismo, se exponen las particularidades académicas y laborales de la materia o asignatura que compone el perfil de la plaza ("Ordenación del Territorio") y su relevancia dentro del Grado en el que se inserta. Por último, se presenta una síntesis sobre los objetivos, tipos de instrumentos y jerarquía de la política de Ordenación del Territorio en la Legislación de la Comunidad Autónoma donde se convoca la plaza.

Apartado 3): se recoge una revisión sobre la evolución de los fundamentos teóricos y conceptuales, los métodos, los objetivos y las líneas de investigación más relevantes de la disciplina científica (Geografía) y del área de conocimiento (Análisis Geográfico Regional) en las que se enmarca la plaza, así como de la praxis de la asignatura concreta a desarrollar. Este apartado sobre Epistemología sienta las bases para que la propuesta docente e investigadora del candidato sea coherente y se integre adecuadamente dentro de la evolución de la disciplina científica, del área de conocimiento y de la materia que componen el perfil de la plaza.

Apartado 4): se desarrolla la propuesta personal del candidato sobre la docencia de la asignatura que compone el perfil de plaza, con el fin de exponer razonadamente los objetivos formativos, la estructura de contenidos, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación que el candidato pretende desarrollar en dicha asignatura en caso de que le sea concedida la plaza convocada.

Apartado 5): se expone el diseño un proyecto de investigación relacionado con el área de conocimiento y con la materia del perfil la plaza, que el candidato pretende desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa.

Apartado 6): se recoge un trabajo original de investigación realizado por el candidato, relacionado con el área de conocimiento y con la materia del perfil de la plaza.

Curriculum Vitae de Mikel Gurrutxaga San Vicente
candidato a la plaza de Profesorado Pleno PLC8L1–D00155-1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DATOS PERSONALES	3
DATOS ACADÉMICOS	3
1. Títulos académicos	3
2. Puestos docentes desempeñados	5
3. Actividad investigadora desempeñada	6
4. Publicaciones de libros y monografías	7
5. Trabajos científicos publicados en revistas españolas o extranjeras	12
5.1. Contribuciones en revistas indexadas en el <i>Journal Citation Reports</i> (JCR) (12).....	13
5.2. Contribuciones en revistas indexadas en el <i>Scimago Journal Rank</i> (SJR) (10)	17
5.3. Contribuciones en revistas con sello de calidad FECYT (1).....	20
5.4. Contribuciones en revistas de la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) (11).....	21
6. Otras publicaciones	25
7. Otros trabajos de investigación (contratos de investigación)	26
8. Proyectos de Investigación subvencionados	27
9. Comunicaciones y Ponencias presentadas a congresos	30
10. Patentes	34
11. Cursos y Seminarios impartidos	35
12. Cursos y Seminarios recibidos	37
12.1. Cursos recibidos sobre análisis y planificación territorial y SIG.....	37
12.2. Cursos recibidos de formación para la docencia	38
13. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura) ..	39
14. Actividades en empresas y profesión libre	39
15. Cargos académicos e institucionales	40
15.1. Miembro de Comité de Evaluación para la Agencia autonómica	40
15.2.	40
15.3. Coordinación de asignaturas.....	40
16. Otros méritos docentes o de investigación	40
16.1. Quinquenios docentes y Sexenios de investigación reconocidos	40
16.2. Principales acreditaciones obtenidas, emitidas por Agencias de Evaluación de la Calidad Universitaria	40
16.3. Número de citas de mis publicaciones e índice-h en bases de datos	41
16.4. Evaluación de la actividad docente mediante el programa DOCENTIAZ.....	41
16.5. Calificaciones obtenidas en las encuestas al alumnado sobre la docencia de su profesorado en el conjunto de asignaturas impartidas	42
16.6. Calificación media obtenida en las encuestas al alumnado sobre la docencia de su profesorado en la asignatura que compone el perfil de la presente plaza	43
16.7. Trabajos Fin de Grado dirigidos y calificaciones de los mismos	43
16.8. Trabajos Fin de Máster dirigidos y calificaciones de los mismos	44
16.9. Tutoría de prácticas en entidades	44
16.10. Estancias de investigación en centros extranjeros	45
16.11. Estancias de investigación en centros nacionales.....	46
16.12. Asesoría científica a instituciones (al margen de proyectos y contratos).....	47

16.13. Experiencia en organización de actividades de I+D	47
16.14. Repercusión de la actividad investigadora y profesional en políticas e instrumentos de Administraciones Públicas	48
16.15. Repercusión de la actividad investigadora en reseñas/recensiones académicas, en medios de comunicación y en páginas web de entidades.....	50
16.16. Evaluador de manuscritos en revistas científicas	54
16.17. Miembro del Tribunal de Tesis Doctorales.....	54
16.18. Miembro del Tribunal de Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de Master	55
16.19. Participación en actividades de divulgación de titulaciones universitarias	55
17. Otros méritos.....	56
17.1. Títulos de idiomas	56

5. Trabajos científicos publicados en revistas españolas o extranjeras

(autor o coautor/es, título, revista, volumen, página, año de publicación) (si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo editorial).

He participado en 34 contribuciones publicadas en revistas españolas o extranjeras, indexadas en las siguientes bases de datos (en función de la base de datos más relevante en que está indexada cada revista en el año de publicación de cada contribución):

- 12 en el *Journal Citation Reports* (JCR).
- 10 en el *Scimago Journal Rank* (SJR) de Scopus.
- 1 en Ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT
- 11 en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC).

El tipo de autoría que he tenido en las 34 contribuciones ha sido el siguiente:

- en 10 autor único (4 JCR, 2 SJR, 1 FECYT y 3 CIRC).
- en 16 primer autor (6 JCR, 3 SJR y 7 CIRC).
- en 8 segundo autor por orden de firma (2 JCR, 5 SJR y 1 CIRC).

5.1. Contribuciones en revistas indexadas en el *Journal Citation Reports (JCR)* (12)

Autores (p.o. de firma): **Gurrutxaga, M.**

Título: A life-stage approach for decomposing spatiotemporal population changes along an urban-rural gradient: implications for regional planning.

Ref. revista: **Geographical Review** Libro

Clave: A Volumen: 113 Páginas, inicial: 134 final: 155 Fecha: 2023

ISSN: 0016-7428

Lugar de publicación: Estados Unidos

DOI: <https://doi.org/10.1080/00167428.2021.1906669>

Indicios de calidad: JCR Q4, SJR Q2

Journal Citation Reports (JCR) del año 2021 (último año disponible en este momento):

Rank by Journal Impact Factor (JIF): posición 67/86 en categoría "Geography" (Q4).

Rank by Journal Citation Indicator (JCI): posición 80/167 en categoría "Geography" (Q2).

Scopus del año 2021 (último año disponible en este momento):

Scimago Journal Rank (SJR): H-index 47; posición 270/756 en categoría "Geography, Planning and Development" (Q2).

CiteScore rank: posición 250/747 en categoría "Geography, Planning and Development" (Q2).

Citas en Google Académico: 1. Citas en Scopus: 1. Citas en WoS: 1.

Autores (p.o. de firma): **Gurrutxaga, M.**

Título: Incorporating the life-course approach into shrinking cities assessment: the uneven geographies of urban population decline.

Ref. revista: **European Planning Studies** Libro

Clave: A Volumen: 28 Páginas, inicial: 732 final: 748 Fecha: 2020

ISSN: 0965-4313

Lugar de publicación: Reino Unido

DOI: <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1634007>

Indicios de calidad: JCR Q2, SJR Q1

Journal Citation Reports (JCR):

Rank by Journal Impact Factor (JIF): posición 31/85 en categoría "Geography" (Q2).

Rank by Journal Citation Indicator (JCI): posición 42/161 en categoría "Geography" (Q2).

Scopus:

Scimago Journal Rank (SJR): H-index 81, posición 51/706 en categoría "Geography, Planning and Development" (Q1).

CiteScore rank: posición 75/704 en categoría "Geography, Planning and Development" (Q1).

Citas en Google Académico: 13. Citas en Scopus: 8. Citas en WoS: 6.

Autores (p.o. de firma): **Gurrutxaga, M.**, Rubio, L. & Saura, S.

Título: Key connectors in protected forest area networks and the impact of highways: a transnational case study from Cantabrian Range to Western Alps (SW Europe)

Ref. revista: **Landscape and Urban Planning** Libro

Clave: A Volumen: 101 Páginas, inicial: 310 final: 320 Fecha: 2011

ISSN: 0169-2046 Lugar de publicación: Holanda

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.036>

Indicios de calidad: JCR Q1, SJR Q1

Journal Citation Reports (JCR):

Rank by Journal Impact Factor (JIF): posición 8/73 en categoría "Geography" (Q1).

Scopus:

Scimago Journal Rank (SJR): H-index 132; posición 17/98 en categoría "Nature and Landscape Conservation" (Q1).

CiteScore rank: posición 12/97 en categoría "Nature and Landscape Conservation" (Q1).

Citas en Google Académico: 167. Citas en Scopus: 124. Citas en WoS: 110.

Autores (p.o. de firma): **Gurrutxaga, M.**

Título: La gestión de la conectividad ecológica del territorio en España: iniciativas y retos.

Ref. revista: **Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles** Libro

Clave: A Volumen: 56 Páginas, inicial: 225 final: 244 Fecha: 2011

ISSN: 0212-9426 Lugar de publicación: Madrid

Identificador: <https://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1351>

Indicios de calidad: JCR Q4, SJR Q3

Journal Citation Reports (JCR):

Rank by Journal Impact Factor (JIF): posición 71/73 en categoría "Geography" (Q4).

Scopus:

Scimago Journal Rank (SJR): H-index 14; posición 342/659 en categoría "Geography, Planning and Development" (Q3).

CiteScore rank: posición 335/507 en categoría "Geography, Planning and Development" (Q3).

Citas en Google Académico: 23. Citas en Scopus: 4. Citas en WoS: 1.

Autores (p.o. de firma): **Gurrutxaga, M.**, Lozano, P.J. & del Barrio, G.

Título: GIS-based approach for incorporating the connectivity of ecological networks into regional planning.

Ref. revista: **Journal for Nature Conservation** Libro

Clave: A Volumen: 18 Páginas, inicial: 318 final: 326 Fecha: 2010

ISSN: 1617-1381 Lugar de publicación: Alemania

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2010.01.005>

Indicios de calidad: JCR Q2, SJR Q2

Journal Citation Reports (JCR):

Rank by Journal Impact Factor (JIF): posición 14/34 en categoría "Biodiversity Conservation" (Q2).

Scopus:

Scimago Journal Rank (SJR): H-index 53; posición 27/92 en categoría "Nature and Landscape Conservation" (Q2).

Citas en Google Académico: 205. Citas en Scopus: 127. Citas en WoS: 107.

Proyecto docente e investigador y trabajo original de investigación de Análisis Geográfico Regional

Presentado por **Mikel Gurrutxaga San Vicente**,
para optar a la plaza de Profesorado Pleno PLC8L1–D00155-1

Características de la plaza PLC8L1–D00155-1:

Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional

Departamento: Geografía, Prehistoria y Arqueología

Asignatura que compone el perfil: “Ordenación del Territorio”

Febrero de 2023

Proyecto docente e investigador y trabajo original de investigación presentado por Mikel Gurrutxaga San Vicente para optar a la plaza de Profesorado Pleno con código PLC8L1–D00155-1 en el Área de Conocimiento de Análisis Geográfico Regional de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), convocada a concurso por Resolución del 11 de noviembre de 2022 (Boletín Oficial del País Vasco de 25 de noviembre de 2022).

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Características y marco legal de la plaza convocada	6
1.1.1. Características de la plaza convocada	6
1.1.2. Marco legal del concurso de acceso.....	6
1.1.2.1. Documentación a entregar por las y los concursantes.....	8
1.1.2.2. Contenido de las pruebas del concurso de acceso.....	10
1.2. Objetivos y estructura del documento	11
2. MARCO DE REFERENCIA.....	13
2.1. La integración del sistema universitario español en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)	13
2.1.1. Las herramientas didácticas del sistema docente en el EEES.....	18
2.1.1.1. Clase teórica o magistral	19
2.1.1.2. Seminarios	21
2.1.1.3. Docencia práctica y sus distintos tipos	22
2.1.1.4. Tutorías	25
2.1.2. La evaluación del aprendizaje en el EEES	26
2.1.2.1. Criterios y pautas generales	26
2.1.2.2. Directrices para la evaluación del alumnado de Grado en la UPV/EHU.....	29
2.1.3. Las Guías Docentes de las asignaturas en el EEES	33
2.1.4. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el EEES	49
2.2. La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).....	51
2.2.1. Antecedentes históricos, estructura y características actuales	51
2.2.2. El modelo educativo de la UPV/EHU y las herramientas para su desarrollo	55
2.2.3. El Campus de Álava	70
2.2.4. La Facultad de Letras.....	71
2.2.5. El Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología	72
2.2.6. El área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional	73
2.3. La asignatura “Ordenación del Territorio” en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio	74
2.3.1. El Libro Blanco del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y su adaptación.....	74
2.3.1.1. Objetivos y perfiles profesionales del Grado.....	74
2.3.1.2. Competencias del Grado.....	76
2.3.1.3. Competencias transversales	84
2.3.1.4. Especial atención del Grado a la formación sobre Ordenación Territorial.....	92
2.3.2. Salidas profesionales para el alumnado relacionadas con la Ordenación Territorial.....	95
2.3.3. Relevancia de la asignatura “Ordenación del Territorio” dentro del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la UPV/EHU	97
2.4. La Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma del País Vasco: concepto, objetivos, tipos de instrumentos y jerarquía.....	105
2.4.1. Concepto y objetivos de la Ordenación del Territorio.....	105
2.4.2. Instrumentos de la Ordenación del Territorio y jerarquía entre ellos	107
2.4.3. Jerarquía de los instrumentos de Ordenación Territorial sobre el urbanismo.....	110

3. EPISTEMOLOGÍA	114
3.1. Evolución epistemológica de la Geografía	114
3.1.1. Contribuciones al nacimiento de la Geografía como ciencia moderna	116
3.1.2. Determinismo y posibilismo geográfico.....	120
3.1.2.1. Enfoque positivista-naturalista y determinismo geográfico.....	120
3.1.2.2. Posibilismo geográfico.....	122
3.1.2.3. Institucionalización de la Geografía	126
3.1.3. Neopositivismo y Geografía cuantitativa.....	129
3.1.4. Corrientes que revalorizan la dimensión social de la Geografía.....	137
3.1.4.1. Geografía de la percepción y del comportamiento.....	138
3.1.4.2. Geografía radical	140
3.1.4.3. Geografía humanística	143
3.1.5. Tendencias recientes en Geografía	144
3.1.5.1. Geografía posmoderna.....	145
3.1.5.2. Auge del análisis y planificación del paisaje	147
3.1.5.3. Geografía automatizada y TIG.....	149
3.1.5.4. Tendencia a la diversificación de los campos de estudio.....	151
3.1.6. Panorama actual de la Geografía en España	153
3.1.6.1. Temas de investigación	153
3.1.6.2. Salidas profesionales	156
3.2. Evolución de la Geografía regional y del concepto de región	157
3.2.1. Enfoques regionales en los antecedentes de la Geografía moderna	158
3.2.2. Geografía regional clásica	159
3.2.3. Reformulación neopositivista del concepto de región	160
3.2.4. Concepciones de región en respuesta al enfoque neopositivista.....	164
3.2.5. Posmodernismo y renovación de la Geografía regional.....	167
3.2.6. Análisis Geográfico Regional y Ordenación del Territorio.....	170
4. PROGRAMA DOCENTE DE “ORDENACIÓN DEL TERRITORIO”	174
4.1. Descripción y contextualización de la asignatura.....	175
4.2. Competencias y resultados de aprendizaje	177
4.2.1. Competencias de la titulación	177
4.2.2. Competencias y resultados de aprendizaje del módulo	178
4.2.3. Resultados de aprendizaje de la asignatura	179
4.2.3.1. Resultados de aprendizaje específicos a evaluar en la asignatura	180
4.2.3.2. Resultados de aprendizaje transversales a evaluar en la asignatura.....	181
4.3. Programa de contenidos	181
4.3.1. Contenidos teóricos y metodológicos	181
4.3.2. Parte práctica: Proyecto de Ordenación Territorial	183
4.4. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje	184
4.4.1. Modalidad magistral: metodología didáctica y sistema de retroalimentación	184
4.4.2. Modalidad de prácticas de aula: metodología didáctica y sistema de retroalimentación.....	186
4.4.3. Cronograma de dedicación del alumnado.....	189
4.5. Sistema de evaluación.....	190
4.5.1. Sistema de evaluación continua (sistema preferente).....	190
4.5.1.1. Instrumentos de evaluación (tareas) y porcentaje de calificación	190
4.5.1.2. Relación entre tareas, criterios de evaluación y resultados de aprendizaje	191
4.5.1.3. Rúbrica de evaluación de las tareas.....	194
4.5.2. Sistema de evaluación final	200
4.5.3. Indicaciones a tener en cuenta en las convocatorias de evaluación	201

4.5.3.1. Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia	201
4.5.3.2. Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia	202
4.5.3.3. Material prohibido en la prueba escrita a desarrollar	202
4.5.3.4. Consecuencias de prácticas fraudulentas por el alumnado	202
4.6. Recursos de aprendizaje	203
4.6.1. Materiales de uso obligatorio	203
4.6.2. Bibliografía básica	203
4.6.3. Bibliografía de profundización.....	203
4.6.4. Revistas	204
4.6.5. Direcciones de Internet.....	205
5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	206
5.1. Título y resumen.....	206
5.2. Estado de la cuestión, justificación del proyecto y bibliografía	210
5.2.1. Estado de la cuestión	210
5.2.2. Justificación del proyecto.....	223
5.2.3. Bibliografía relevante para el proyecto.....	227
5.3. Objetivos	233
5.4. Equipo investigador	234
5.5. Metodología y plan de trabajo	237
5.5.1. Fases de trabajo y tareas a realizar	237
5.5.2. Cronograma de ejecución.....	240
5.5.3. Presupuesto	241
5.6. Impacto esperado y plan de difusión de los resultados	242
5.6.1. Impacto científico-técnico, social y económico	242
5.6.2. Plan de difusión y explotación de los resultados.....	243
6. TRABAJO ORIGINAL DE INVESTIGACIÓN	245
6.1. Introducción.....	247
6.2. Objetivos	252
6.3. Metodología	252
6.4. Resultados y discusión	255
6.5. Conclusiones.....	265
6.6. Referencias	267
7. REFERENCIAS (excepto las del apartado 6).....	269

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Características y marco legal de la plaza convocada

1.1.1. Características de la plaza convocada

La plaza concernida ha sido convocada a concurso por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) mediante Resolución del 11 de noviembre de 2022, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de 25 de noviembre de 2022, estableciendo las siguientes especificaciones:

Código de la plaza: PLC8L1–D00155-1.

Cuerpo de la plaza: Profesorado Pleno.

Área de conocimiento: Análisis Geográfico Regional.

Departamento: Geografía, Prehistoria y Arqueología. Centro: Facultad de Letras.

Perfil lingüístico: Bilingüe.

Régimen de dedicación: completa.

Asignatura que compone el perfil: «Ordenación del Territorio».

Requisito exigido: Acreditación para concurrir a concursos de acceso al cuerpo docente universitario de Profesorado Pleno emitida por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ).

1.1.2. Marco legal del concurso de acceso

El presente concurso de acceso al Cuerpo de Profesorado Pleno está regulado según dicha Resolución de la UPV/EHU de 11 de noviembre de 2022 (BOPV de 25 de noviembre), la cual a su vez se enmarca en la siguiente normativa:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

7. REFERENCIAS (excepto las del apartado 6)

- Agencia Europea de Medio Ambiente (2006): *Urban sprawl in Europe. The ignored challenge*. European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf
- Agudo-González, J. (2010). La formalización jurídico-administrativa de la ordenación del territorio en España. En Galiana, L. & Vinuesa, J. (coords.) *Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio* (pp. 45-70). Síntesis.
- Alario-Trigueros, M., Molinero, F., & Morales, E. (2018). La persistencia de la dualidad rural y el valor de la nueva ruralidad en Castilla y León (España). *Investigaciones Geográficas*, (70), 9-30. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17664421001>
- Alario-Trigueros, A. (coord.) (2022). *Estudio de situación de las empresas rurales tendente a identificar las oportunidades del medio rural, para la reactivación y mantenimiento de su economía, a partir de la situación generada por la Covid-19 en Castilla y León*. https://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/grupos-accion-local-presentan-estudio-empresas-rurales.ficheros/95199-Estudio-de-situacion-de-las-empresas-rurales-en-Castilla-y-Leon_Empresas-Empleo-Rural.pdf
- Albertos J.M. & Sánchez, J.L. (coords.) (2014). *Geografía de la crisis económica en España*. Universitat de València.
- Albertos J.M. & Sánchez, J.L. (2017). Caracterización y especialización industrial y del terciario avanzado en las regiones españolas. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Geografía regional de España: Espacio y comunidades: bases para una regionalización renovada del territorio español* (pp. 291-370). Tirant Humanidades.
- Albet i Mas, A. (1993). La nueva Geografía regional o la construcción social de la región. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 13, 11-29. <https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC9393110011A>
- Albet i Mas, A. (1994). Geografía, postmodernisme, geografia postmoderna: aportacions al debat. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 24, 7-11. <https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41611>
- Albet i Mas, A. (2001). ¿Regiones singulares y regiones sin lugares? Reconsiderando el estudio de lo regional y lo local en el contexto de la Geografía postmoderna, *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 32, 35-52. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/401>
- Alonso-Talón, P. (coord.) (2021). *La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: diagnóstico estratégico*. CaixaBank. <https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/coleccion-comunidades-autonomas>
- Andrés-López, G. (2020). Las ciudades medias industriales en España: caracterización geográfica, clasificación y tipologías. *Cuadernos Geográficos*, 59(1), 99-125. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8225>
- Alonso-Logroño, M. P., Pallares-Barbera, M., & Vera, A. (2021). Reposicionamiento y reconfiguración de las actividades económicas en las ciudades españolas tras la recesión (2010-2020). *Documents d'anàlisi geogràfica*, 67(3), 355-361. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.711>
- Alonso-Logroño, M.P. & Bautista-Puig, N. (2022). Tendencias de investigación en Geografía Económica. Estudio bibliométrico de la Web of Science (1920-2020). *Revista de Estudios Andaluces*, 43, 188-207. <https://dx.doi.org/10.12795/rea.2022.i43.10>
- Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P., Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (2022). *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos*. Tirant Humanidades.

- Ainz, M.J. & Torres, R. (2016). *Propuesta para implementar las Competencias Transversales del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio*. Modelo pedagógico IKD (aprendizaje cooperativo y dinámico) & Programa EHUNDU para el apoyo al desarrollo curricular de los Grados de la UPV/EHU. Informe inédito.
- ANECA (2013). *Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje*. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf
- Asociación Española de Geografía & Colegio de Geógrafos (2006). *Manifiesto por una nueva cultura del territorio*. <https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-nueva-cultura-del-territorio/>
- Asociación Española de Geografía & Colegio de Geógrafos (2009). *Adenda 2009. Territorio, urbanismo & crisis*. <https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-nueva-cultura-del-territorio/>
- Asociación Española de Geografía & Colegio de Geógrafos (2018). *Adenda 2018. En defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio global*. <https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-nueva-cultura-del-territorio/>
- Asociación Española de Geografía & Colegio de Geógrafos (2018). *Manifiesto abordar el reto demográfico, hacer frente a la despoblación*. <https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-despoblacion/>
- Asociación Española de Geografía & Colegio de Geógrafos (2019). *Manifiesto por el derecho a la vivienda*. <https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-vivienda-y-alquileres/>
- Asociación Española de Geografía & Fernández-Mayoralas, G. (2020). *Catálogo de grupos de investigación*. Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/12/catalogo-grupos-diciembre-2020.pdf>
- Asociación Española de Geografía & Fernández-Mayoralas, G. (2021). *Informe sobre la investigación geográfica en España*. Asociación Española de Geografía. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/06/5_Texto-informe-Geografia-Espana-202112_vfinal_v3-combinado.pdf
- Auriac, F. (1986). Région-système. Région et systèmes économiques, *Espace géographique*, 15(4), 272-277. <https://doi.org/10.3406/spgeo.1986.4167>
- Banister, D. (2005). *Unsustainable transport: City transport in the 21st Century*. Routledge.
- Baraja-Rodríguez, E., Herrero Luque, D., Martínez-Arnáiz, M. & Plaza-Gutiérrez, J. I. (2019). Atributos patrimoniales y gestión del paisaje vitivinícola en espacios de montaña: la Sierra de Salamanca. *Estudios Geográficos*, 80(286), e001. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201921.001>
- Bayona-i-Carrasco, J., Gil-Alonso, F., Rubiales, M., & Pujadas, I. (2018). New spatial mobility patterns in large Spanish cities: from the economic boom to the great recession. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 11(2), 287-312. <https://doi.org/10.1007/s12061-017-9222-x>
- Bellet, C., Alonso, P. & Casellas, A. (2010). Infraestructuras de transporte y territorio. Los efectos estructurantes de la llegada del tren de alta velocidad en España. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 52, 143-163. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1167>
- Bellet, C. & Cebrián, F. (cords.) (2022). *Ciudades medias en España. Urbanización y políticas urbanísticas (1979-2019). 40 años de ayuntamientos democráticos*. Universitat de Lleida, Universidad de Castilla-La Mancha & Asociación Española de Geografía. <https://doi.org/10.21001/cme>
- Benabent, M. (2022). *Manual de planificación territorial. Ordenación del territorio y urbanismo*. Tirant lo Blanch.

- Benito del Pozo, P. (2009). Crecimiento y transformación del espacio industrial en León. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (49), 24-44. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/773>
- Benito del Pozo, P. & Luna Rabanal, C. (2015). Propuesta metodológica para el análisis territorial de las áreas empresariales. Especial referencia al norte de España. *Estudios Geográficos*, 76(278), 39-62. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201502>
- Benito del Pozo, B. & Diez-Vizcaíno, F. (2017). Estrategias de renovación de barrios industriales en ciudades medias españolas. La experiencia de León. *Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 21. <https://doi.org/10.1344/sn2017.21.18142>
- Benito del Pozo, P. & Diez-Vizcaíno, F.J. (2019). El suelo industrial como factor de oportunidad y resiliencia en espacios mineros y rurales de León (España). *Estudios Geográficos*, 80(287), e023. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201940.020>
- Benito del Pozo, B. (coord.) (2022). *Resiliencia en espacios desindustrializados: procesos y experiencias*. Tirant Humanidades.
- Benito del Pozo, P. & Climent, E. (2022). El Estado: políticas y estrategias de ordenación y planificación del espacio económico. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P., Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 145-158). Tirant Humanidades.
- Bertrand, G. (1968). Paysage et géographie physique globale. Esquisse methodologique. *Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, 39(3), 249-272. <https://doi.org/10.3406/rgpso.1968.4553>
- Blázquez-Salom, M. (2022). Los grupos de trabajo de la AGE, un retrato de la Geografía académica española. En: Comité español de la UGI. *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 29-47). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPANA%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Bosque, J. (1986). La evolución de la Geografía teórica y cuantitativa. En: García Ballesteros, A. (coord.) *Teoría y práctica de la Geografía* (pp. 44-62). Alhambra.
- Bosque, J. (1997). *Sistemas de información geográfica*. Rialp.
- Bosque, J. (2015). Neogeografía, Big Data y TIG: problemas y nuevas posibilidades, *Polígonos, Revista de Geografía*, (27), 165-173. <https://doi.org/10.18002/pol.v0i27.3277>
- Bosque, J., Rodríguez-Rodríguez, V. & Santos Preciado, J.M. (1983). La Geografía cuantitativa en la Universidad y la investigación española. *Geocrítica*, 44. <http://www.ub.edu/geocrit/geo44.htm>
- Broc, N. (1975). La géographie des philosophes. Géographes et voyageurs français au XVIIIe. *Revue de géographie alpine*, 64(3), 424-426. https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1976_num_64_3_2057_t1_0424_0000_2
- Bunge, W. (1962). *Theoretical Geography*. Royal University of Lund.
- Bunge, W. (1971). *Fitzgerald: The Geography of a revolution*. Sherman.
- Burton, I. (1972). The quantitative revolution and Theoretical Geography. En: Davies, W.K.D. (Ed.) *The Conceptual Revolution in Geography* (pp. 140-156). Rowman and Littlefield.
- Burriel, E.L (2003). La demografía en la planificación territorial. *Ería*, 60, 93-104. <https://reunido.uniovi.es/index.php/RCG/article/view/1439>
- Burriel, E.L. (2011). Subversion of land-use plans and the housing bubble in Spain. *Urban Research & Practice*, 4, 232-249. <https://doi.org/10.1080/17535069.2011.616743>
- Bustos-Gisbert, M. L. (2018). Evolución de la población rural en la provincia de Salamanca (2000–2014). *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (77), 200-228. <https://doi.org/10.21138/bage.2539>

- Buttimer, A. (1980). *Sociedad y medio en la tradición geográfica francesa*. Oikos-Tau.
- Buzai, G.D. (2001). Geografía Global. El paradigma geotecnológico y el espacio interdisciplinario en la interpretación del mundo del siglo XXI. *Estudios Geográficos*, 62(245), 621-648. <https://doi.org/10.3989/egeogr.2001.i245.269>
- Buzai, G.D. (2014). Neogeografía y sociedad de la información geográfica. Una nueva etapa en la historia de la Geografía. *Boletín del Colegio de Geógrafos del Perú*, 1, 1-12. <https://cgp.org.pe/publicaciones/boletin1/B1-03.pdf>
- Buzai, G.D. (2020). Geografía y Sistemas de Información Geográfica en contexto del COVID-19. *Geografía y Sistemas de Información Geográfica*, 12(16), 1-4. <http://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/799>
- Calderón, B. & Pascual, H. (2009). Infraestructuras de soporte en los procesos de innovación regional: los nuevos espacios productivos en Castilla y León. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (49), 237-254. <https://bage-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/783>
- Camarero, L., & J. Oliva. 2019. Thinking in rural gap: mobility and social inequalities. *Palgrave Communications*, 5, 95. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0306-x>
- Cànoves, G., Prat, J. M., & Blanco-Romero, A. (2016). Turismo en España, más allá del sol y la playa. Evolución reciente y cambios en los destinos de litoral hacia un turismo cultural. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (71), 431-454. <https://doi.org/10.21138/bage.2289>
- Cànoves, G., Blanco-Romero, A., Villarino, M., & Prat, J.M. (eds.) (2017). *Turismo de interior en España. Productos y dinámicas territoriales*. Universitat de València.
- Cànoves, G., Blanco-Romero, A., Vera-Rebollo, J.F. & Prat, J.M. (2017). Caracterización y dinámicas de los sectores productivos en el territorio: evolución, cambios y nuevas realidades en el modelo turístico. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Geografía regional de España: bases para una regionalización renovada del territorio español* (pp. 233-290). Tirant Humanidades.
- Capel, H. (1981). *Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Una introducción a la Geografía*. Barcanova.
- Capel, H. & Urteaga, L. (1982). *Las nuevas Geografías*. Salvat.
- Capel, H. (2010). Geografía en red a comienzos del tercer milenio para una ciencia solidaria y en colaboración, *Scripta Nova: Revista electrónica de Geografía y ciencias sociales*, 313. <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-313.htm>
- Capel, H. (2016). Filosofía y ciencia en la Geografía, siglos XVI-XXI. *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM*, 89, 5-22. <https://doi.org/10.14350/riq.51371>
- Caravantes, G. M., & Romero, J. (2021). Public housing and welfare state in Spain: balance and state of affairs in the COVID-19 time. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (91). <https://doi.org/10.21138/bage.3152>
- Castells, M. (1976). *La cuestión urbana*. Siglo XXI.
- CEMAT Conferencia Europea de Ministerios responsables en materia de Ordenación del Territorio (1983). *Carta europea de Ordenación del Territorio*. Consejo de Europa. <https://www.uco.es/~gt1tomam/master/ot/cartaeuropea1983.pdf>
- Christaller, W. (1933). *Central Places in Southern Germany*. Editado en 1966 por Prentice Hall.

- Chuvieco, E. et al. (2010). Development of a framework for fire risk assessment using remote sensing and geographic information system technologies. *Ecological Modelling*, 221(1), 46-58. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.11.017>
- Claval, P. (1974). *Evolución de la Geografía Humana*, Oikos-Tau.
- Cloke, P. J., Philo, C. & Sadler, D. (1991). *Approaching Human Geography. An introduction to contemporary theoretical debates*. Chapman.
- Colegio de Geógrafos (2003). *I Informe perfiles profesionales de la Geografía*. <https://www.geografos.org/observatorio-profesion/>
- Colegio de Geógrafos (2008). *II Informe perfiles profesionales de la Geografía*, 2013. <https://www.geografos.org/observatorio-profesion/>
- Colegio de Geógrafos (2013). *III Informe perfiles profesionales de la Geografía*, 2013. <https://www.geografos.org/observatorio-profesion/>
- Colegio de Geógrafos (2018). *IV Informe perfiles profesionales de la Geografía*, 2013. <https://www.geografos.org/observatorio-profesion/>
- Comisión Europea (1999). *Estrategia territorial europea: Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión Europea*. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. <https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506102.pdf>
- Comisión Europea (2001). *Libro blanco sobre la gobernanza*. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/white-paper-on-governance.html>
- Comisión Europea (2007). *Agenda territorial de la Unión Europea. Hacia una Europa más competitiva y sostenible de regiones diversas*. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. <https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0556578.pdf>
- Comisión Europea (2009). *Libro blanco sobre adaptación al cambio climático: hacia un marco europeo de actuación*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0147&from=ES>
- Comisión Europea (2010). *Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020>
- Comisión Europea (2010). *Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020*. https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2010/regional-policy-contributing-to-smart-growth-in-europe-2020
- Comisión Europea (2011). *Agenda territorial de la Unión Europea 2020: Hacia una sociedad integradora, inteligente y sostenible para una Europa de regiones diversas*. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. <https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0571133.pdf>
- Comisión Europea (2014). *Construir una infraestructura verde para Europa*. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/2738>
- Comisión Europea (2020). *Agenda territorial europea 2030. Un futuro para todos los lugares*. <https://territorialagenda.eu/es/>
- Comisión Europea (2021). *Horizon Europe: strategic plan 2021-2024*. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/083753>
- Consejo de Europa (2000). *Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo*. Ministerio de Medio Ambiente. <https://rm.coe.int/1680700174>
- Consejo de Europa (2000). *Convenio europeo del paisaje*. Consejo de Europa. https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm30-421583.pdf

- Cordera, R., Nogués, S., & González-González, E. (2019). El reto de incorporar indicadores en los sistemas de evaluación y seguimiento de los Planes Regionales de Ordenación Territorial en España. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (81), 1-32. <https://doi.org/10.21138/bage.2726>
- Cortizo, J. (2015). Neogeografía: algo más que cartografía accesible. *Polígonos, Revista de Geografía*, (27), 7-22. <https://doi.org/10.18002/pol.v0i27.3285>
- Cos-Guerra, O. de & Reques, P. (2010). Espacio Europeo de Educación Superior y Geografía: la importancia de la formación en competencias y la empleabilidad. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (52), 295-312. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1173>
- Coscuella-Tarroja, Á. (1994). Darrera els postmodernistes o les geografies culturals del capitalisme tardà. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 24, 13-58. <https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41612>
- Cruz, J., De Oliveira, G., & Santiago-Ramos, J. (2017). El espacio libre en la planificación territorial: análisis comparado de las áreas metropolitanas en España. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 49(193), 401-416. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76569>
- Davila-Cabanillas, N. (2021). El patrimonio cultural en la planificación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Lurralde: investigación y espacio* 44, 635-656. http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur44/Lurralde-44-2021_Davila.pdf
- Davila-Cabanillas, N. (2022). El medio rural en la planificación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco: dos áreas funcionales como estudio de caso en la categorización del suelo no urbanizable. *Lurralde: investigación y espacio* 45, 1-32. http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur45/Lurralde-45-2022_Davila.pdf
- Davoudi, S., Crawford, J., & Mehmood, A. (eds.) (2009). *Planning for climate change: Strategies for mitigation and adaptation for spatial planners*. Earthscan.
- Darwin, C. (1859). *On the origin of species*. Murray.
- Demuzere, M., Orru, K., Heidrich, O., Olazabal, E., Geneletti, D., Orru, H., Bhave, A., Mittal, N., Feliu, E. & Faehnle, M. (2014). Mitigating and adapting to climate change: multi-functional and multi-scale assessment of green urban infrastructure. *Journal of Environmental Management*, 146, 107-115. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.025>
- De Bolos, M. T. (1981). Problemática actual de los estudios de paisaje integrado. *Revista de Geografía*, 15(1), 45-68. <https://raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/45940>
- De Bolos, M. T. (dir.) (1992). *Manual de Ciencia del paisaje: Teoría, métodos y aplicaciones*. Masson.
- Delgado-Urrecho, J.M. (dir.). (2012). *Población y poblamiento en Castilla y León*. Consejo Económico y Social de Castilla y León. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/9066>
- Delgado-Urrecho, J.M. & Martínez-Fernández, L.C. (2016). El transporte a la demanda como sistema de movilidad alternativo en áreas rurales de baja densidad demográfica: el caso de Castilla y León. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (72). <https://doi.org/10.21138/bage.2337>
- Delgado-Viñas, C. (2012). La formación de los geógrafos como profesionales de la Ordenación del Territorio. En: Gozálviz Pérez, V. & Marco Molina, J.A. *Geografía: retos ambientales y territoriales (Actas del XXII Congreso de geógrafos españoles)* (pp. 213-224). Asociación de Geógrafos Españoles, Colegio de Geógrafos de España y Universidad de Alicante. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/47133>

- De la Cruz Mera, A. & Madurga-Chornet, M.I. (2019). Los Instrumentos de Ordenación del Territorio en España. Estudio comparado de la legislación y los instrumentos vigentes. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 51(199), 175-200. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76722>
- De Lázaro & Torres, M.L. & González-González, M.J. (2013). La Geografía española a través de las tesis doctorales leídas entre los años 1990 y 2012. En: Lasanta, T. & Martín-Vide, J. (coords.). *La investigación Geográfica en España (1990-2012)* (pp. 59-86). Asociación de Geógrafos Españoles e Instituto Pirenaico de Ecología. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/06/Investigacion_Geogr.pdf
- De Miguel-Díaz, M. (Dir.) (2005). *Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el marco del EEES*. Ediciones Universidad de Oviedo. http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
- Diemer, A., Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A. & Storper, M. (2022) The regional development trap in Europe. *Economic Geography*, 98(5), 487-509. <https://doi.org/10.1080/00130095.2022.2080655>
- Diez-Pisonero, R., Gago-García, C., & Córdoba-Ordóñez, J. A. (2020). Beyond global nodes and economic indicators in the evaluation of the world-system of cities. *DIE ERDE Journal of the Geographical Society of Berlin*, 151(1), 1-15. <https://doi.org/10.12854/erde-2020-425>
- Dirección de Sostenibilidad de la UPV/EHU (2019). *Integración de la Agenda 2030 en los TFG*. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-x22jC7e_B0&t=3s
- Dobson, J. E. (1983). Automated Geography. *The Professional Geographer*, 35(2), 135-143. <https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1983.00135.x>
- Domínguez-Mújica, J. (2022). La dimensión geográfica de la movilidad humana: una mirada desde España. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 273-293). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPANA%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Eggenberger, M. & Partidário, M.R. (2000). Development of a framework to assist the integration of environmental, social and economic issues in spatial planning. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 18, 201-207. <https://doi.org/10.3152/147154600781767448>
- Elorrieta, B., Olcina, J. & Sánchez-Aguilera, D. (2016). La sostenibilidad en la planificación territorial de escala regional en España: estudio de casos. *Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada*, 55, 149-175. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/3308>
- Elorrieta, B. & Olcina, J. (2021). Infraestructura verde y Ordenación del Territorio en España. *Ciudad y territorio: Estudios territoriales*, 207, 23-46. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.207.02>
- Elosegi, A., Cabido, C., Larrañaga, A., & Arizaga, J. (2020). Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi y la península ibérica. *Munibe*, 68, 111-136. <https://doi.org/10.21630/mcn.2020.68.20>
- Elosegi, A. (2021). El declive de la biodiversidad, señal de una crisis más profunda. *The Conversation*. <https://theconversation.com/el-declive-de-la-biodiversidad-senal-de-una-crisis-mas-profunda-152535>
- Epstein, D. (2019). *Range: why generalists triumph in a specialized world*. Pan Macmillan.
- Esparcia, J. & Sánchez-Aguilera, D. (2012). De la teoría a la práctica. El proceso de diseño e implantación de los Grados de Geografía en las Universidades españolas. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 58, 405-427. <https://doi.org/10.21138/bage.2073>

- Esparcia, J. & Mesa, R. (2020). *LEADER en España. Cambios recientes, situación actual y orientaciones para su mejora*. Universitat de València. <http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-323-4>
- Esteban, J. & Nel-lo, O. (2022). El urbanismo y la Ordenación del Territorio: una relación compleja y crucial. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 352-372). Tirant Humanidades.
- Estébanez Álvarez, J. (1982). *Tendencias y problemática actual de la Geografía*. Cincel.
- European Association For Quality Assurance In Higher Education (2015). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/esg_2015.pdf?sfvrsn=0
- Farinós, J. (2000). Análisis geográfico regional y planificación territorial. *Cuadernos de Geografía*, 67-68, 57-76. https://ojs.uv.es/index.php/CGUV/article/view/14545/obras_es.html
- Farinós, J. (2001). Reformulación y necesidad de una nueva Geografía regional flexible. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 32, 53-72. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/402>
- Farinós, J. (2008). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (46), 11-32. <https://www.bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/668>
- Farinós, J. (2009). Bases, métodos e instrumentos para el desarrollo y la cohesión territoriales. Diagnóstico y propuestas para el debate y la acción. En Romero, J., Farinós, J. & Salom-Carrasco, J. (eds.) *Cohesión e inteligencia territorial: Dinámicas y procesos para una mejor planificación y toma de decisiones* (pp. 17-62). Univesitat de València.
- Farinós, J. (2014). Ordenación del Territorio desde la Geografía. De renovaciones conceptuales, retos, amenazas y espacios de oportunidad. *Polígonos, Revista de Geografía*, (26), 17-58. <https://doi.org/10.18002/pol.v0i26.1698>
- Farinós, J., Boira, J., Palomo, V. & Del Río, D. (2015). Planificación territorial estratégica supramunicipal en España: actualización regional y tipologías resultantes. En: *Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación* (pp. 89-98). XXIV Congreso de la AGE. Universidad de Zaragoza-AGE. https://congresoage.unizar.es/eBook/trabajos/010_Farinos%20Dasi.pdf
- Farinós, J. & Elorrieta, B. (2017). La articulación territorial de España: cohesión a partir de una nueva gobernanza. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Geografía regional de España: bases para una regionalización renovada del territorio español* (pp. 563-617). Tirant Humanidades.
- Farinós, J. & Fernández-Enríquez, A. (2017). Hacia una renovada visión de la región en Geografía. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Geografía regional de España: bases para una regionalización renovada del territorio español* (pp. 19-79). Tirant Humanidades.
- Farinós, J., García-Jiménez, M. J. G., & Aldrey, J.A. (2018). Desarrollo legislativo y planificador en materia territorial y urbanística a nivel español. En: Farinós, J. & Peiró, E. (eds.) *Territorio y estados: elementos para la coordinación de las políticas de Ordenación del Territorio en el siglo XXI* (pp. 959-1060). Tirant lo Blanch.
- Farinós, J., Peiró, E. & Gomis, A. (2018). Planificación y Ordenación Territorial en espacios metropolitanos. Evolución y análisis de la situación en España. En; Baron-Yelles, N. & Romero, J. (eds.) *Cultura territorial e innovación social: ¿hacia un nuevo modelo metropolitano en Europa del Sur?* (pp. 157-92). Universitat de València. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6499359>
- Farinós, J. (2021). Agenda Territorial Europea 2030: un marco político orientado a la acción para el objetivo de la cohesión territorial. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 53(208), 583-594. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.208.17.2>

- Farinós, J., Peiró, E. & Rando, E. (eds.) (2021). *Evaluación de procesos: una mirada crítica y propositiva de la situación de la política e instrumentos de Ordenación del Territorio en España*. Aranzadi Thomson Reuters.
- Farinós, J. & Garrido, J. (eds.) (2021). *Guía para una gobernanza efectiva del territorio. Un decálogo para la buena práctica de la Ordenación del Territorio en España*. Universitat de València. <https://roderic.uv.es/handle/10550/80482>
- Farinós, J. (2022). Relaciones entre la Geografía y planificación territorial: de dudas, recelos y espacios de oportunidad. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 49-71). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPAN%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Farinós, J. & Olcina, J. (2022). Planificación normativa y planificación estratégica. Rasgos y potencialidades. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 289-318). Tirant Humanidades.
- Farinós, J. & Palencia, S. (2022). Procedimiento de realización del plan: fases (formulación/elaboración/aprobación) y métodos. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 487-530). Tirant Humanidades.
- Farinós, J. & Peiró, E. (2022a). Propuesta de enfoque integrado en la elaboración del plan: hacia el "smart comprehensive spatial planning". En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 743-764). Tirant Humanidades.
- Farinós, J. & Peiró, E. (2022b). Entorno, paisaje y patrimonio: la matriz territorial vivible sobre la que proyectar futuros. *Cuadernos de Geografía de la Universitat de València*, (108), 675-694. <https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.23830>
- Farinós, J. & Rando, E. (2022). La importancia de la gestión: hacia un plan de implementación. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 677-702). Tirant Humanidades.
- Farinós, J. & Valenzuela-Montes, L.M. (2022). ¿Qué caracteriza a un buen planner? En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 765-786). Tirant Humanidades.
- Feria-Toribio, J.M., Rubio-Tenor, M. & Santiago-Ramos, J. (2005). Los planes de Ordenación del Territorio como instrumentos de cooperación. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 39, 87-116. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/500>
- Feria-Toribio, J.M., & Martínez-Bernabéu, L. (2016). La definición del sistema metropolitano español. Permanencias y cambios entre 2001 y 2011. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 48(187), 9-24. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76461>
- Feria-Toribio, J. M., & Santiago-Ramos, J. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los planes territoriales metropolitanos en España. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (74), 117-141. <https://doi.org/10.21138/bage.2447>
- Fernández-García, F. & Olay-Varillas, D. (2021). La planificación estratégica como instrumento de desarrollo territorial integral. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 53(208), 285-310. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.208.01>
- Fernández-Mayoralas, G. & Rojo-Pérez, F. (eds.) (2021). *Envejecimiento activo, calidad de vida y género. Las miradas académica, institucional y social*. Tirant Humanidades.
- Fernández-Portela, J., & Vidal-Domínguez, M. J. (2020). Las rutas del vino como motores de dinamización socio-territorial: el caso de Castilla y León. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (84). <https://doi.org/10.21138/bage.2789>

- Fernández-Tabales, A., Pedregal, B., Rodríguez-Mateos, J. C., Pita, M. F., & Zoido, F. (2009). El concepto de cohesión territorial. Escalas de aplicación, sistemas de medición y políticas derivadas. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (50), 137-152. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1109>
- Fernández-Tabales, A. & Cruz-Mazo, E. (2022). La construcción: infraestructuras, obras públicas y producción de vivienda. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 235-254). Tirant Humanidades.
- Feyerabend, P. K. (1970). Consolations for the specialist. En: Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds.) *Criticism and the growth of knowledge* (pp. 197-230). Cambridge University Press.
- Fotheringham, A.S., Brunson, C. & Charlton, M. (2000). *Quantitative Geography: Perspectives on Spatial Data Analysis*. Sage.
- Gago-García, C., Díaz, H. & Bernardini, D. (2008). *Atlas mundial de la salud*. SM.
- Gago-García, C., Córdoba-Ordóñez, J. & Díez Pisonero, R. (2017). Los listados de Ciudades Globales. Desde la práctica investigadora a su utilización como argumento en la planificación urbana neoliberal. *Revista Internacional de Sociología*, 75(1), e054. <http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.1.15.11>
- Gago-García, C., González-Relaño, R., Serrano Cambronero, M., & Babinger, F. (2021). Impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo del sector turístico en España: perspectivas territorial y de género. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (91). <https://doi.org/10.21138/bage.3162>
- Gago-García, C. (2022). Turismo, ocio y recreación. Significado económico y producción de territorio. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 343-369). Tirant Humanidades.
- Gallego, J.R, Pitxer, J.V. & Farinós, J. (2021). Marco general y narrativas predominantes que explican la forma en que se desarrollan los procesos: una aproximación a la OT en España y las posibilidades de su conexión con la política del desarrollo económico regional. En: Farinós, J., Peiró, E. & Rando, E. (eds.) (2021). *Evaluación de procesos. Una mirada crítica y propositiva de la situación de la política e instrumentos de Ordenación del Territorio en España* (pp. 45-82). Thomson Reuters Aranzadi.
- García-Alvarado, J., M., Pérez González, M. E., García Rodríguez, M. P. (2020). Sellado de suelos, fragmentación y conectividad ecológica en la conurbación de Madrid (España). *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 85, 1-36. <https://doi.org/10.21138/bage.2884>
- García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: the role of street network design. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (76), 102-130. <https://doi.org/10.21138/bage.2517>
- García-Palomares, J.C. (2022). La revolución digital y las cadenas de valor. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) (2022). *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 459-471). Tirant Humanidades.
- Garrido, J. (2020). Cuestiones preliminares a abordar en la concreción de una propuesta metodológica para el seguimiento y evaluación de planes territoriales en España. *Investigaciones Geográficas*, (73), 75-94. <https://doi.org/10.14198/INGEO2020.GC>
- Garrido, J. & Farinós, J. (2022). La dimensión política de la Ordenación del Territorio. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 723-742). Tirant Humanidades.

- Ghiorma, A. & Gurrutxaga, M. (2023). Estudio comparado de los planes regionales de ordenación territorial en materia de análisis de la población y directrices sobre servicios para grupos de edad. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 55(215), 1279-1290. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2023.215.12>
- Gil-Alonso, F. & Bayona-i-Carrasco, J. (2021). La población rural tras la crisis y la poscrisis: Municipios regresivos, resilientes y dinámicos (Cataluña, España). *AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural* (32), 119-155. <https://doi.org/10.4422/ager.2021.07>
- Gómez-Giménez, J.M., Sá Marques, T. V. & Hernández Aja, A. (2020). Procesos urbanos funcionales en Iberia: una aproximación a la integración del territorio urbano más allá de la metropolización. *Cuadernos Geográficos*, 59(2), 93-128. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i2.9542>
- Gómez-Mendoza, J., Muñoz Jiménez, J. & Ortega Cantero, N. (1982). *El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos. De Humboldt a las tendencias radicales*. Alianza Editorial.
- Gómez-Mendoza, J. (2013). La evolución de la investigación Geográfica española durante los últimos decenios. En: Lasanta T. & Martín-Vide, F.J. (coords.) *La investigación geográfica en España (1990-2012)* (pp. 21-42). Asociación de Geógrafos Españoles e Instituto Pirenaico de Ecología. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/06/Investigacion_Geogr.pdf
- Gómez-Mendoza, J., Nel-lo, O., Nogué, J., Mata, R., Paneque, P. & Romero, J. (2022, 17 de diciembre). Territorio y transición energética: hay alternativa. *La Vanguardia*. <https://www.age-geografia.es/site/territorio-y-transicion-energetica-hay-alternativa-por-josefina-gomez-mendoza-oriol-nel-lo-joan-nogue-rafael-mata-pilar-paneque-y-joan-romero/>
- Gómez-Orea, D. & Gómez-Villarino, A. (2013). *Ordenación Territorial*. 3ª ed. Mundi-Prensa.
- Gómez-Orea, D., Gómez-Villarino, M. T., & Gómez-Villarino, M. (2013). Salud, ambiente y territorio: una visión integrada en un mundo globalizado. *Estoa, Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca*, 2(2), 7-19. <https://doi.org/10.18537/est.v002.n002.02>
- Gómez-Piñeiro, J. (1987). La Geografía y la Ordenación del Territorio: algunas cuestiones teóricas y prácticas. *Lurralde: investigación y espacio*, 10, 33-47. <http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur10/10gomez/10gomez.htm>
- Gómez-Villarino, T., & Gómez-Orea, D. (2021). Despoblación rural extrema en España: enfoque territorial del problema y de la forma de afrontarlo. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 53(210), 905-922. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.210.01>
- González-Leonardo, M., Recaño, J. & López-Gay, A. (2020). Selectividad migratoria y acumulación regional del capital humano cualificado en España. *Investigaciones Regionales*, 47, 113-133. <https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.20.013>
- González-Leonardo, M. (2021). Declive demográfico y envejecimiento en las capitales de provincia. *Cuadernos Geográficos*, 60(3), 168-191. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i3.17719>
- González-Pérez, J.M. & Piñeira-Martiñán, M.J. (2022). Los recientes estudios de Geografía urbana en España. Tres décadas interpretando la ciudad y los procesos de urbanización (1992-2022). En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 229-249). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPANA%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- González-Romero, G., Caravaca, I. & López-Lara, P. (2015). Crisis, empleo y desequilibrios urbanos en España. *Revista de estudios andaluces*, 32, 134-150. <http://dx.doi.org/10.12795/rea.2015.i32.06>

- González-Romero, G. & Sánchez-Hernández, J.L. (2022). Principales fuentes de información, recursos y técnicas de trabajo en geografía económica. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P., Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 75-92). Tirant Humanidades.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: Web 2.0 and the volunteering of geographic information, *Geofocus, International Review of Geographical Information Science and Technology*, 7, 8-10. <https://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/107>
- Gregory, D. (1984). *Ideología, ciencia y Geografía humana*. Oikos-tau.
- Gregory, D. & Walford, R. (Eds.) (1989). *Horizons in Human Geography*. Macmillan.
- Grupo de Investigación Gobierno Local y Desarrollo Territorial Sostenible (2023). *Visualizador de instrumentos de planeamiento territorial regionales y subregionales*. Universitat de València. <https://gdls.blogs.uv.es/visores/>
- Gurrutxaga, M. (2004). *Conectividad ecológica del territorio y conservación de la biodiversidad. Nuevas perspectivas en ecología del paisaje y Ordenación Territorial*. Gobierno Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=236030>
- Gurrutxaga, M. (2013). Changes in rural-urban sex ratio differences in the young professional age group as an indicator of social sustainability in rural areas: a case study of continental Spain, 2000-2010. *Area*, 45(3), 337-347. <https://doi.org/10.1111/area.12024>
- Gurrutxaga, M., Marull, J., Domene, E. & Urrea, J. (2015). Assessing the integration of landscape connectivity into comprehensive spatial planning in Spain. *Landscape Research*, 40(7), 817-833. <https://doi.org/10.1080/01426397.2015.1031096>
- Gurrutxaga, M., (2019). Geografía de la Salud: Aplicaciones en la planificación territorial y urbana. *Estudios Geográficos*, 80(286), e007. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201927.007>
- Gurrutxaga, M. (2020). Incorporating the life-course approach into shrinking cities assessment: the uneven geographies of urban population decline. *European Planning Studies*, 28(4), 732-748. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1634007>
- Gurrutxaga, M. (2021). Lista de cotejo para evaluar la adecuación de trabajos académicos universitarios al formato de artículo científico. *Ikastorratza, e-Revista de Didáctica*, 27, 114-140. https://doi.org/10.37261/27_alea/5
- Gurrutxaga, M. (2023). A life-stage approach for decomposing spatiotemporal population changes along an urban-rural gradient: implications for Regional Planning. *Geographical Review*, 113(1), 134-155. <https://doi.org/10.1080/00167428.2021.1906669>
- Gutiérrez Puebla, J. & Gould, M. (1994). *SIG: sistemas de información geográfica*. Síntesis.
- Harvey, D. (1963). *Explanation in Geography*. Arnold.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change*. Blackwell.
- Hernández-Hernández, M. (2009). El paisaje como seña de identidad territorial: valorización social y factor de desarrollo, ¿utopía o realidad? *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (49), 169-183. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/780>
- Hilderbrand, A. (2006). La política de Ordenación del Territorio de las Comunidades Autónomas: balance crítico y propuestas para la mejora de su eficacia. *Revista de derecho urbanístico y medio ambiente*, 40, 79-140. <https://vlex.es/vid/territorio-balance-propuestas-mejora-449149>
- Hildenbrand, A. & Mora, J. (2022). Relaciones de la Ordenación del Territorio con las políticas sectoriales. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 319-351). Tirant Humanidades.

- Holt Jensen, A. (1992). *Geografía: Historia y conceptos*. Vicens Vives.
- Hortelano-Mínguez, L.A. (2015). Patrimonio territorial como activo turístico en la «Raya» de Castilla y León con Portugal. *Cuadernos de Turismo*, 36, 247-268. <https://doi.org/10.6018/turismo.36.230981>
- Humboldt, A. von (1827). *Ensayo político sobre la Nueva España* (editado en 1966 por la Editorial Porrúa).
- Humboldt, A. von (1967). *Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinociales del Nuevo Continente*. Labor.
- Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications. *Journal of Economic Geography*, 19(2), 273-298. <https://doi.org/10.1093/jeg/lby021>
- IGN (2021). *La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020*. <https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/monografia-covid>
- Juaristi, J. (2009). La Ordenación del Territorio en el umbral del año 2010: promesas, retos y problemas. *Lurralde: investigación y espacio*, 32, 361-382. <http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur32/32juaris/32juaristi.pdf.pdf>
- Kayser, B. (1976). La región en cuanto a objeto de estudio de la Geografía, en George, P. (coord.) *Geografía activa* (pp. 323-373). Ariel.
- Lamíquiz, F.J., Pozueta J. & Porto, M. (2009). *La ciudad paseable: recomendaciones para la consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura*. CEDEX.
- Larsen, T. & Harrington, J. (2021). Geographic thought and the Anthropocene: what geographers have said and have to say. *Annals of the American Association of Geographers*, 111, 729-741. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1796575>
- Latasa, I. (2020a). El procedimiento de la planificación territorial en el País Vasco. En E. Peiró & J. Farinós (eds.) *Marco legal y procedimental de la Ordenación del Territorio en España: diagnóstico y balance* (pp. 663-694). Aranzadi Thomson Reuters.
- Latasa, I. (2020b). El procedimiento de la planificación territorial en Castilla y León. En E. Peiró & J. Farinós (eds.) *Marco legal y procedimental de la Ordenación del Territorio en España: diagnóstico y balance* (pp. 337-374). Aranzadi Thomson Reuters.
- Latasa, I. & Farinós, J. (2022). El reto de una infraestructura verde multinivel. En Martín-Jiménez, M.I.; Plaza-Gutiérrez, J.I. & Ramos Pérez, D. (coords.) *XVII Coloquio Ibérico de Geografía: Nuevas fronteras y nuevos horizontes en la Geografía Ibérica: políticas y transformaciones territoriales: Libro de Actas* (pp. 641-649). Asociación Española de Geografía. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8606644>
- Lefebvre, H. (1974). *La production de l'espace*. Anthropos.
- Leturiondo, A., & de la Puerta, I. (2021). La Ordenación del Territorio en Euskadi: su contribución a un desarrollo territorial y urbano equilibrado y sostenible. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 53(209), 867-884. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.209.17>
- López-Escolano, C. & Alonso-Logroño, P. (2022). Los transportes como elemento articulador de las actividades económicas. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P., Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 255-276). Tirant Humanidades.
- López-Escolano, C., Vera, A. & Alonso-Logroño, M.P. (2022). Los servicios a la población: comercio minorista y servicios personales en un entorno digital. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P., Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 311-325). Tirant Humanidades.

- López-Gay, A., Sales-Favà, J., Solana-Solana, M., Fernández, A., & Peralta, A. (2021). El avance de la gentrificación en Barcelona y Madrid, 2011-2019: análisis socioespacial a partir de un índice de gentrificación. *Estudios Geográficos*, 82(291), e084. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.202195.095>
- López-González, A. & Benito del Pozo, P. (2015). La accesibilidad a los enclaves logísticos en Castilla y León. Una propuesta metodológica para su medición y evaluación. *Cuadernos Geográficos*, 54(1), 135-159. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/2279>
- López-Lara, E. (coord.) (2003). *Servicios y transportes en el desarrollo territorial de España*. Universidad de Sevilla.
- López-Trigal, L. (1985). Geografía y Ciencia Regional. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 3, 12-15. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1317426>
- López-Trigal, L. (2010) Direcciones en Geografía aplicada y profesional. Una revisión desde la docencia universitaria y la consultoría profesional, *Biblio 3W*, 862, <http://www.ub.es/geocrit/b3w-862.htm>
- López-Trigal, L. (2016). Las pequeñas ciudades y aglomeraciones ibéricas: identificación, dinámicas y estrategias. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 48(187), 25-42. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76462>
- López-Trigal, L., Escudero-Barbero, R. y Placer-Galán, J. L. (coords.) (2017). Diagnóstico de la provincia de León. Universidad de León.
- López-Trigal, L., Cabero-Diéguez, V., Cortizo, J. & García de Celis, A. (coords.) (2022). *El territorio de León. Provincia, comarcas y ciudades*. Universidad de León.
- Lois, R.C. (2018). Planificación y gestión territorial del turismo. *Polígonos, Revista de Geografía*, (30), 13-26. <https://doi.org/10.18002/pol.v0i30.5636>
- Lois, R.C., Piñeira, M.J. & Vives-Miró, S. (2016). El proceso urbanizador en España (1990-2014): una interpretación desde la Geografía y la teoría de los circuitos de capital. *Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XX (539). <https://doi.org/10.1344/sn2016.20.16793>
- Lois, R.C., & Piñeira, M.J. (2017). El modelo territorial y urbano resultante: Un sistema urbano metropolitano y policéntrico más formal que funcional activo. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Geografía regional de España: bases para una regionalización renovada del territorio español* (pp. 427-507). Tirant Humanidades.
- Lois, R.C., Plaza-Gutiérrez, J.I. & Gómez-Espín, J.M. (2022). La Geografía rural en España (1940-2020): de la marcada influencia francesa a una creciente diversidad temática y metodológica. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 203-228). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPAN%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- López-Villanueva, C. & Pujadas-Rúbies, I. (2011). Transformaciones sociodemográficas y territoriales de los hogares unipersonales en España. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 55, 153-182. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1317>
- Lozano, P., Díaz, M.C., Lozano, A., Varela, R. & Meaza, G. (2022). La biogeografía como disciplina para la conservación, ordenación y gestión del paisaje. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 139-162). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPAN%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>

- Lozano, P. (2010). La política de Ordenación del Territorio dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Ekonomiaz*, 25, 346-373. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3354416>
- Lozano, P. (2020). La Ordenación del Territorio en Euskadi. Evaluación de la década transcurrida y retos para la siguiente. *Ekonomiaz*, 35, 394-423. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7704722.pdf>
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. Joint Center for Urban Studies.
- Manero, F. (2012). La Ordenación del Territorio en Castilla y León: un complejo de decisiones sujetas a desafíos permanentes. En Delgado-Urrecho, J.M. (dir.). *Población y poblamiento en Castilla y León* (pp. 111-153). Consejo Económico y Social de Castilla y León.
- Márquez-Domínguez, J.A., Jurado, J.M. & Felicidades, J. (2022). Activar el desarrollo local y regional en la frontera ibérica. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (317-338). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPANA%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Marshall, S. & Banister, D. (2007). *Land use and transport planning. European perspectives on integrated policies*. Elsevier.
- Martín-Jiménez, M.I., Hortelano-Mínguez, L.A. & Plaza-Gutiérrez, J.I. (2007). Cooperación territorial y gobierno del territorio en Castilla y León. *Estudios Geográficos*, 68(263), 547-574.
- Martínez De Pisón, E. (1983). Cultura y ciencia del paisaje. *Agricultura y Sociedad*, 27, 9-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82560>
- Martínez-Arnáiz, M., Mínguez-García, C., Martín-Vide, J., Ojeda-Zújar, J. & Ruiz-Sinoga, J.D. (2020). Geovacui: Geografía y ciencia ciudadana ante el reto de la despoblación rural. En: *Espacios rurales y retos demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación* (pp. 43-63). Grupo de Didáctica de la Geografía (AGE). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8200767>
- Martínez-Fernández, L.C. & Luengo Gallego, J. A. (2005). Localización de la actividad manufacturera en Castilla y León. Los dinamismos espaciales inducidos por la industria. *Ería*, (67), 155-171. <https://doi.org/10.17811/er.0.2005.155-171>
- Martínez-Fernández, L.C. & Delgado-Urrecho, J.M. (2013). Población, administración y territorio en Castilla y León: desequilibrios y desafíos del modelo de poblamiento. *Ería*, (90), 5-30. <https://reunido.uniovi.es/index.php/RCG/article/view/9899>
- Martínez Puche, A., Guillén Gracia, J., Prieto-Cerdán, A., Mongil Juárez, D. & Zúñiga Antón, M. (2020). Evolución de los perfiles profesionales de la Geografía en España 2003-2018. En: Farinós (coord.) *Desafíos y oportunidades de un mundo en transición: una interpretación desde la Geografía* (pp. 839-856). Universitat de València & Tirant Humanidades.
- Martínez-Vega, J., Echavarría-Daspet, P., González Cascón, V., & Martínez Cruz, N. (2009). Propuesta metodológica para el análisis de la sostenibilidad en la provincia de Cuenca. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (49), 281-308. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/785>
- Martínez-Vega, F.J., & Echavarría-Daspet, P. (2012). Hacia una estrategia global de conservación de la naturaleza en la provincia de Cuenca. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (59), 201-220. <https://doi.org/10.21138/bage.1455>
- Martínez-Vega, F.J. & Echavarría-Daspet, P. (2013). Propuesta inicial de una red ampliada de áreas protegidas en España Peninsular bajo el enfoque de su conexión con la matriz territorial. *Investigaciones geográficas*, 60, 53-68. <https://doi.org/10.14198/INGEO2013.60.03>

- Mata, R. & Sanz Herraiz, C. (dirs.) (2003). *Atlas de los paisajes de España*. Ministerio de Medio Ambiente.
- Mata, R. & Fernández Muñoz, S. (2004). La Huerta de Murcia. Landscape guidelines for a Peri-urban territory. *Landscape Research*, 29, 385-397. <https://doi.org/10.1080/0142639042000289028>
- Mata, R. (2005). *Integración de los espacios naturales protegidos en la Ordenación del Territorio*. Fundación Fernando González Bernáldez. https://www.researchgate.net/publication/344798877_Integracion_de_los_espacios_naturales_protegidos_en_la_ordenacion_del_territorio
- Mata, R. (2006). Un concepto de paisaje para la gestión sostenible del territorio. En: Mata, R. & Tarroja, A. (coords.) *El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la Ordenación del Territorio y el urbanismo* (pp. 17-40). Diputació de Barcelona-CUIMP.
- Mata, R. (2008). El paisaje, patrimonio y recurso para el desarrollo territorial sostenible. Conocimiento y acción pública. *Arbor*, 184(729), 155-172. <https://doi.org/10.3989/arbor.2008.i729.168>
- Mata, R. & Olcina, J. (2010). El sistema de espacios libres, en Galiana, L & Vinuesa, J. (coords.) *Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio* (pp. 87-128). Síntesis.
- Mata, R. (2013). La Asociación de Geógrafos Españoles y la investigación en Geografía. En Lasanta, T. & Martín-Vide, J. (Coord.). *La investigación Geográfica en España (1990-2012)* (pp. 329-346). Asociación de Geógrafos Españoles e Instituto Pirenaico de Ecología. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/06/Investigacion_Geogr.pdf
- Mata, R., & Ferrer-Jiménez, D. (2021). La protección, gestión y mejora del paisaje en España. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 53(207), 189-214. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.207.12>
- Mata, R. & López-Estébanez, N. (2022). La geografía española y la renovada agenda política del paisaje. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (73-99). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPAN%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Mata, R. & Rodríguez-Rodríguez, J. (2022). Ordenación del Territorio, patrimonio natural y cultural y paisaje: una visión integradora desde la Geografía. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del territorio y medio ambiente* (pp. 173-208). Tirant Humanidades.
- Maya-Frades, A. (2008). *El desarrollo rural como estrategia territorial: perspectiva de los espacios rurales en Castilla y León*. Universidad de León.
- Méndez, R. & Molinero, F. (1994). *Espacios y sociedades. Introducción a la Geografía regional del mundo*. Ariel Geografía.
- Méndez, R. (2004). *Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global*. Ariel.
- Méndez, R., Sánchez-Moral, S., Abad, L.D. & García Balestena, I. (2010). Dinámicas industriales, innovación y sistema urbano en España: trayectorias de las ciudades intermedias. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (46), 227-260. <https://www.bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/672>
- Méndez, R., Michelini, J.J., Prada-Trigo, J. & Tébar, J. (2012). Economía creativa y desarrollo urbano en España: una aproximación a sus lógicas espaciales. *EURE*, 113, 5-32. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-7161201200100001>
- Méndez, R., Abad, L.D. & Echaves, C. (2015). *Atlas de la crisis. Impactos socioeconómicos y territorios vulnerables en España*. Tirant lo Blanch.
- Méndez, R. (2018). *La telaraña financiera: una Geografía de la financiarización y su crisis*. RiL Editores.

- Méndez, R. (2019). *Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España*. Universitat de València. <http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-995-2>
- Méndez, R. (2021). *Sitiados por la pandemia. Del colapso a la reconstrucción: una Geografía*. 2ª ed. Revives. <http://revives.es/publicaciones/sitiados-por-la-pandemia-2a-edicion/>
- Mínguez-García, M.C., Martínez-Arnáiz, M., Martín-Vide, J., Ruiz-Sinoga, J.D., Ojeda-Zújar, J. & Bárcena-Martín, E. (2022). *GEOVACUI-2: Decálogo de conclusiones y recomendaciones. Ni vacía ni vaciada: una España rural activa*. Grupo de Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid. <https://www.ucm.es/geovacui/decalogo-de-conclusiones-y-recomendaciones>
- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). *Estrategia de Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático*. <https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategia-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx>
- Ministerio de Ciencia e Innovación (2021). *Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación (EECTI) 2021-2077*. <https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e8183a4d-3164-4f30-ac5f-d75f1ad55059>
- Ministerio de Educación (2010). Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. *BOE de 31 de diciembre de 2010*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147>
- Ministerio de Educación y Ciencia (2006). *Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad*. Subdirección General de Información y Publicaciones. <https://sede.educacion.gob.es/publivena/propuestas-para-la-renovacion-de-las-metodologias-educativas-en-la-universidad/universidad/12114>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2010). *Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea*. <https://www.educacion.gob.es/ruct/solicitud/detalles?actual=menu.solicitud.basicos&cod=25014742015051901>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. *Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero de 2015*, 8088-8091. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-943>
- Ministerio de Fomento (2019). *Agenda Urbana Española*. <https://www.aue.gob.es/>
- Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (2021). *Atlas estadístico de las Áreas Urbanas de España*. <https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/atlas-estadistico-de-las-areas-urbanas>
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020). *Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030*. <https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx>
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021). *Estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas*. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/infraestructura-verde/Infr_verde.aspx
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2022). *130 Medidas frente al Reto Demográfico*. https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/Estrategias_Planes.aspx

- Miralles-Guasch, C. & Cebollada, A. (2009). Movilidad cotidiana y sostenibilidad, una interpretación desde la Geografía humana. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (50), 193-216. <https://bage.geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1107>
- Miralles-Guasch, C., Martínez Melo, M. & Marquet, O. (2016). A gender analysis of everyday mobility in urban and rural territories: from challenges to sustainability. *Gender, Place & Culture*, 23(3), 398-417. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2015.1013448>
- Módenes, J.A. & López-Colas, J. (2014). Cambio demográfico reciente y vivienda en España: ¿hacia un nuevo sistema residencial? *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 148, 103-134. <http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.148.103>
- Módenes, J.A. (2015). Cambio demográfico, formación de hogares y sistema residencial. En: Torres Albero, C. (coord.) *Situación social España 2015* (pp.127-138). Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Molina-Ibáñez, M. (1986). Paisaje y región: una aproximación conceptual y metodológica. En: García Ballesteros, A. (coord.) *Teoría y práctica de la Geografía* (pp. 63-87). Alhambra Universidad.
- Molinero, F. (2019). Rural space in Spain: evolution, delimitation and classification. *Cuadernos Geográficos*, 58(3), 19-5. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i3.8643>
- Molinero, F. & Alario-Trigueros, A. (2022). *Una mirada geográfica a la España rural*. Revives. <http://revives.es/publicaciones/una-mirada-geografica-a-la-espana-rural-pdf-de-alta-calidad/>
- Montiel, C., De Marcos, F.J., Galiana, L. & Sánchez-Moral, S. (2013) *Guía Docente del Proyecto de Ordenación del Territorio. Parte 1: Análisis y diagnóstico de los subsistemas territoriales*. Universidad Complutense de Madrid. https://www.ucm.es/data/cont/docs/530-2013-10-17-GuiaDocenteOrdTerr_2013.pdf
- Montiel, C. (2018). *Ordenación del territorio: el proceso de planificación y el marco jurídico-administrativo de la ordenación del territorio en España*. Facultad de Geografía e Historia UCM. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vWK9RshEiBU>
- Morote, A.F., & Hernández-Hernández, M. (2019). La urbanización del litoral alicantino: un modelo urbano insostenible, vulnerable a la sequía y a los efectos del cambio climático. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 51(201), 491-510. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/77579>
- Murcia-Navarro, E. (1995). *La Geografía en el Sistema de las Ciencias*. Universidad de Oviedo.
- Murphy, A.B. (2018). *Geography: why it matters*. Wiley.
- Naveh, Z. & Lieberman, A.S. (1984). *Landscape ecology: theory and application*. Springer.
- Newman, P. & Kenworthy, J. (2015). *The end of automobile dependence: How cities are moving beyond car-based planning*. Island Press.
- Nieto-Masot, A., Engelman-Moriche, A., & Cárdena-Alonso, G. (2019). La distribución territorial de recursos sanitarios y socio-sanitarios públicos para población mayor en Extremadura. *Revista de Estudios Andaluces*, 37, 141-160. <https://hdl.handle.net/11441/85820>
- Nogué, J. (1989). Espacio, lugar, región: una nueva perspectiva geográfica regional, *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 9, 63-79. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1318196>
- Nogué, J. (2007). *La construcción social del paisaje*. Biblioteca Nueva.
- Nogué, J. & Romero, J. (Eds.) (2006). *Las otras Geografías*. Tirant lo Blanch.
- Nogué, J. & Vicente, J. (2001). *Geopolítica, identidad y globalización*. Ariel.

- Noguera, J. & Ferrandis-Martínez, A. (2014). Accesibilidad y provisión de Servicios de Interés General en las áreas rurales de la Unión Europea: un análisis a partir del Eurobarómetro. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (64), 377-404. <https://doi.org/10.21138/bage.1703>
- Noguera, J., & Esparcia, J. (eds.) (2008). *Nuevos factores de desarrollo territorial*. Universitat de València. <http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-981-5>
- Ocaña, C. (2006). Hogares y viviendas en la prospección demográfica de la planificación urbanística. *Baética*, 28, 507-526. <https://doi.org/10.24310/BAETICA.2006.v1i28.271>
- Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (2021). *España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo*. Ministerio de la Presidencia. <https://www.espana2050.com/espana2050>
- Olcina, J. (1996). La Geografía hoy: reflexiones sobre el pensamiento geográfico, la región y la docencia de la Geografía, *Investigaciones Geográficas*, 16, 93-114. <https://doi.org/10.14198/INGEO1996.16.06>
- Olcina, J. & Lois, R.C. (2013). Grupos y redes de investigación en la Geografía española: de la investigación individual a la investigación multidisciplinar, en Lasanta, T. & Martín-Vide, J. (coords.). *La investigación Geográfica en España (1990-2012)* (pp. 119-146). Asociación de Geógrafos Españoles e Instituto Pirenaico de Ecología. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/06/Investigacion_Geogr.pdf
- Olcina, J., Saurí, D., M. Hernández-Hernández, M. & Ribas, A. (2016). Flood policy in Spain: a review for the period 1983-2013. *Disaster Prevention and Management* 25 (1), 41-58. <https://doi.org/10.1108/DPM-05-2015-0108>
- Olcina, J. & Rullan, O. (2017). Consecuencias ambientales de la actividad económica. En: Romero, J. (coord.) *Geografía humana de España: curso de introducción* (pp. 525-641). Tirant Humanidades.
- Olcina, J. & Farinós, J. (2022). Conceptos básicos en Ordenación del Territorio. La sostenibilidad como principio rector de la planificación territorial. En Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 33-62). Tirant Humanidades.
- Olcina, J. & Morote, A. (2022). Geografía aplicada y Ordenación del Territorio: reflexiones a partir de la obra de Miguel Ángel Troitiño. En: Martínez Cárdenas et al. (coords.) *Leyendo el territorio. Homenaje a Miguel Ángel Troitiño* (pp. 268-279). Universidad de Guadalajara. <http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1438>
- Onaindia, M., Peña, L., Fernández de Manuel, B., Méndez, L., Viota, M. & Ametzaga-Arregi, I. (2020). Co-creación de conocimiento para la inclusión del enfoque de servicios de los ecosistemas en la ordenación del territorio del País Vasco. *Ecosistemas*, 29(1), 1934. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1934>
- Ortega-Cantero, N. (1987). *Geografía y cultura*. Alianza Editorial.
- Ortega-Valcárcel, J. (2000). *Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía*. Ariel Geografía.
- Pallares-Barbera, M., & Sánchez-Hernández, J. L. (2022). Nuevas fronteras en el espacio económico. Economía social y economías alternativas. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 68(3), 505-518. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.745>
- Pallares-Barbera, M. & Salom-Carrasco, J. (2022). Retos globales: el desarrollo local. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 471-483). Tirant Humanidades.

- Pallares-Barbera, M. y Tulla, A.F. (2022). La empresa: su diversidad y sus estrategias territoriales. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 105-116). Tirant Humanidades.
- Passarge, S. (1920). *Die Grundlagen der Landschaftskunde*. Friedrichsen.
- Paül, V., Vila-Lage, R., Otero, A. & Trillo, J.M. (2021). ¿Hacia una comunidad autónoma leonesa? Una interpretación urgente del Lexit de inicios de 2020 desde la perspectiva de la Nueva Geografía Regional. *Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 25(3), 165-193. <https://doi.org/10.1344/sn2021.25.32289>
- Paül, V. & Hernández-Hernández, M. (2022). La ordenación del medio rural. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 439-466). Tirant Humanidades.
- Peiró, E. (2017). *Análisis de los planes territoriales sectoriales en España: diagnóstico y tipificación por Comunidades Autónomas*. Universitat de València. <http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-122-2>
- Peiró, E. (2022). *Planificación con impacto territorial en España: Análisis y diagnóstico de los sistemas de planificación económica, física y ambiental y su interacción. Opciones para una planificación comprehensiva*. (Tesis Doctoral dirigida por J. Farinós). Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, Universitat de València. <https://roderic.uv.es/handle/10550/83085>
- Pérez-Díaz, J., & Abellán-García, A. (2020). Envejecimiento demográfico y cambios sociales en España. En Sempere, J. D., Cortés, C., Cutillas-Orgilés, E., Valero, J. R. (eds.) *Población y territorio. España tras la crisis de 2008* (pp. 123–155). Comares. <http://hdl.handle.net/10045/115399>
- Pérez-Morales, A., Gil-Guirado, S. & Olcina, J. (2022). La Geografía de los riesgos en España (1992-2022). Cambios y oportunidades en una temática de trabajo consolidada y en alza. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (183-201). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPAN%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Perles-Roselló, M. J., Sortino Barrionuevo, J. F., Cantarero Prados, F. J., Castro Noblejas, H., De la Fuente Roselló, A. L., Orellana-Macías, J. M., Reyes Corredera, S., Miranda Páez, J., & Mérida Rodríguez, M. (2021). Potential of hazard mapping as a tool for facing COVID-19 transmission: the geo-COVID cartographic platform. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (91). <https://doi.org/10.21138/bage.3151>
- Philipponneau, M. (1960). *Géographie et action. Introduction à la géographie appliquée*. Armand Collin.
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A. & Tomaney, J. (2011). *Desarrollo local y regional*. Universitat de València.
- Pitarch, M.D. (dir.) (2014). *Sostenibilidad en las áreas metropolitanas*. Universitat de València. https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/81859/IDS13_Sostenibilidad_areas_metropolitanas_OA.pdf?sequence=1
- Pitarch, M.D., & Fajardo, F. (2019). Vulnerabilidad territorial y accesibilidad a los servicios de proximidad para las personas mayores en la ciudad de Valencia. *Revista de Estudios Andaluces*, 38, 83-100. <https://doi.org/10.12795/rea.2019.i38.05>
- Pitarch, M.D. (2022). Los servicios sociales, sanitarios y educativos: articulación territorial y cohesión social. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 327-341). Tirant Humanidades.

- Plaza-Gutiérrez, J. I. (2006). Territorio, Geografía rural y políticas públicas. Desarrollo y sustentabilidad en las áreas rurales. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (41), 69-91. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1992>
- Plaza-Gutiérrez, J. I. (2010). Ordenación y desarrollo del territorio en Castilla y León. Análisis y valoraciones. *Cuadernos Geográficos*, 47, 523-552. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/618>
- Plaza-Gutiérrez, J. I. (2018). El patrimonio industrial del borde sur de la ciudad de Salamanca. *Ciudades*, (21), 29–58. <https://doi.org/10.24197/ciudades.21.2018.29-58>
- Plaza-Gutiérrez, J. I., Herrero Luque, D., Martínez-Arnáiz, M., & Baraja-Rodríguez, E. (2019). Paisaje de huertas periurbanas y ciudad: algunos ejemplos de Castilla y León. *Cuadernos Geográficos*, 58(2), 168-193. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i2.7431>
- Porcal-Gonzalo, M.C. (2019). *La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster en las universidades de España*. Asociación Española de Geografía. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-ENSE%C3%91ANZAS-UNIV.-V.1.1.31_3.pdf
- Prada-Trigo, J. & Benito del Pozo, P. (2022). Aproximación teórico-metodológica a los espacios desindustrializados desde el concepto de vulnerabilidad. *Revista de Geografía Norte Grande*, (83), 353-372. <https://redae.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/18035>
- Prada-Trigo, J. & Rodríguez-Miranda, A. (2022). El mercado laboral: componentes, regulación y organización espacial del trabajo. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P., Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 117-132). Tirant Humanidades.
- Prados, M.J. & Olcina, J. (2022). Transición energética, cambio climático y riesgos en la Ordenación Territorial. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 579-615). Tirant Humanidades.
- Prieto-Cerdán, A. & Mongil Juárez, D. (2013). El futuro de la Geografía española, en Lasanta, T. & Martín-Vide, J. (coords.). *La investigación Geográfica en España (1990-2012)* (pp. 317-320). Asociación de Geógrafos Españoles e Instituto Pirenaico de Ecología. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/06/Investigacion_Geogr.pdf
- Pujadas, R. & Font, J. (1998). *Ordenación y planificación territorial*. Síntesis.
- Reche-Cruz, A. (1985). Aproximación teórico-cognoscitiva a una nueva tendencia geográfica: la Geografía neopositivista, *Paralelo 37*, 8-9 (Ejemplar dedicado a: Homenaje a Manuel de Terán), 469-479.
- Rey, A. del, Cebrián, M., & Ortega, J. A. (2009). Despoblamiento y envejecimiento en Castilla y León durante el siglo XX: análisis a través de la emigración femenina y la pérdida de nacimientos. *AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural*, (8), 113-149. <https://recyt.fecyt.es/index.php/AGER/article/view/12786>
- Ritter, C. (1818). *Die Erdkunde*. Reimer.
- Rodríguez, G., Mateo-Sánchez, M.C., de la Fuente, B., Gastón, A., Saura, S. & Gurrutxaga, M. (2018). *Autopistas salvajes: propuesta de WWF España para una red estratégica de corredores ecológicos entre espacios red Natura 2000*. WWF/Adena. http://awsassets.wwf.es/downloads/AutopistasSalvajesInforme.pdf?_ga=2.112656706.714855021.1678005387-149823387.1678005386
- Rodríguez-Espinosa, V.M. & Aguilera-Benavente, F. (2016). ¿Infraestructuras verdes en la planificación territorial española? *Ciudad y Territorio Estudios territoriales*, 189, 399-418. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76490>

- Rodríguez-Espinosa, V.M., Aguilera-Benavente, F. & Gómez-Delgado, M. (2020). Green infrastructure design using GIS and spatial analysis: a proposal for the Henares Corridor (Madrid-Guadalajara, Spain). *Landscape Research*, 45(1), 26-43. <https://doi.org/10.1080/01426397.2019.1569221>
- Rodríguez-Gutiérrez, F. & Fernández Prieto, J.A. (2013). La participación de los geógrafos en el planeamiento (1990-2010). En Lasanta, T. & Martín-Vide, J. (coord.). *La investigación Geográfica en España (1990-2012)* (pp. 297-316). Asociación de Geógrafos Españoles e Instituto Pirenaico de Ecología. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/06/Investigacion_Geogr.pdf
- Rodríguez-Rodríguez, D., & Martínez-Vega, J. (2019). *Sostenibilidad y áreas protegidas en España: naturaleza, población y economía*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
- Rodríguez-Pose, A. & Griffiths, J. (2021). Developing intermediate cities. *Regional Science Policy and Practice*, 13, 441-456. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12421>
- Romero, J. & Farinós, J. (eds.) (2006). *Gobernanza territorial en España. Claroscuros de un proceso a partir de estudio de casos*. Univesitat de València.
- Romero, J., & Farinós, J. (2011). Redescubriendo la gobernanza más allá del buen gobierno. Democracia como base, desarrollo territorial como resultado. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (56), 295-319. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1354>
- Romero, J., Jiménez, F. & Villoria, M. (2012). (Un)sustainable territories: Causes of the speculative bubble in Spain (1996-2010) and its territorial, environmental, and sociopolitical consequences. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30, 467-486. <https://doi.org/10.1068/c11193r>
- Romero, J., Brandis, D., Delgado, C., García, J. L., Gómez-Moreno, M. L., Olcina, J., Rullan, O., Vera, F., & Vicente, J. (2018). Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (77), 1-51. <https://doi.org/10.21138/bage.2533>
- Romero, J. (2022). Conflictos territoriales y Geografías del poder. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 209-238). Tirant Humanidades.
- Ruiz-Urrestarazu, E. (1989). La región: un debate permanente, *Lurralde: investigación y espacio*, 12, 117-125. <http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur12/12ruiz/12ruiz.htm>
- Rullan, O. (2011). La regulación del crecimiento urbanístico en el litoral mediterráneo español. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 43(168), 279-297. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76054>
- Rullan, O. (2012). Urbanismo expansivo en el Estado Español: de la utopía a la realidad. En Gozávez, V. & Marco, J. (eds.) *Geografía y desafíos territoriales en el siglo XXI* (pp. 165-209). Asociación de Geógrafos Españoles. <http://hdl.handle.net/10045/48446>
- Rullan, O. (2016). La planificación urbana y territorial en tiempos de crisis. En: Olcina, J., Rico Amorós, A.M. (coord.). *Libro jubilar en homenaje al profesor Antonio Gil Olcina* (pp. 1267-1286). Universidad de Alicante. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54810>
- Rullan, O. (2022). Los proyectos de interés regional como instrumentos de producción del espacio. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 373-408). Tirant Humanidades.
- Sabaté, A., Castelao, M., Díaz, M.A., Gago-García, C., Rodríguez, J.M., & Serrano, M. (2008). *Hacia un sistema de indicadores de género en España: un análisis territorial*. Instituto de la Mujer.

- Sabater, S. & Elosegui, A. (eds.). (2013). *River conservation: challenges and opportunities*. Fundación BBVA. https://www.fbbva.es/microsites/river/river_conservation.html
- SAE-HELAZ Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU (2022). *Pautas para la cumplimentación de las guías docentes*. <https://www.ehu.es/es/web/sae-helaz/giden-edukia-eta-atalak>
- SAE-HELAZ Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU (2023). *Convocatoria de proyectos de innovación educativa IKD13 Laborategia*. <https://www.ehu.es/es/web/sae-helaz/i3kd-laborategia>
- Sáenz-Lorite, M. (1977). Notas para una historia del pensamiento geográfico. Geografía sistemática y Geografía radical. *Cuadernos de Geografía de la Universidad de Granada*, 7, 353-360. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1253439>
- Sáenz-Lorite, M. (1978). Esquema de evolución de la Geografía. De la Geografía clásica a la Geografía de la percepción. *Paralelo* 37, 2, pp. 15-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1381071>
- Salom-Carrasco, J. (2003). Innovación y actores locales en los nuevos espacios económicos: un estado de la cuestión. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (36), 7-30. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/455>
- Salom-Carrasco, J. (2009). Redes socioinstitucionales para el desarrollo y la competitividad territorial. En Romero, J., Farinós, J. & Salom-Carrasco, J. (eds.) *Cohesión e inteligencia territorial: Dinámicas y procesos para una mejor planificación y toma de decisiones* (pp. 63-83). Univesitat de València.
- Salom-Carrasco, J. & Albertos, J.M. (eds.) (2009). *Redes socioinstitucionales, estrategias de innovación y desarrollo territorial en España*. Universitat de València. <https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/82594/9788491349822.pdf?sequence=1>
- Salom-Carrasco, J. (coord.) (2021a). *Las áreas metropolitanas españolas entre la competitividad y la sostenibilidad*. Tirant Humanidades.
- Salom-Carrasco, J. (2021b). Lecciones de la pandemia para el desarrollo local. *TERRA. Revista de Desarrollo Local*, (8), 662-677. <https://doi.org/10.7203/terra.8.21238>
- Salom-Carrasco, J. & Sánchez-Moral, S. (2022). La innovación: sus dimensiones y sus espacios. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 441-445). Tirant Humanidades.
- Sánchez-Hernández, J. L., Nicolás Penela, A., Alonso Santos, J. L., & Moro Gutiérrez, L. (2017). Regeneración urbana, innovación social y prácticas económicas alternativas en ciudades medias: el Barrio del Oeste (Salamanca). *Ería*, 37(1), 67-82. <https://doi.org/10.17811/er.1.2017.67-82>
- Sánchez-Hernández, J.L. (2021). El debate sobre el Antropoceno como oportunidad para repensar la Geografía y su enseñanza. *Cuadernos Geográficos*, 60(3), 297-315. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i3.18390>
- Sánchez-Hernández, J.L. (2022). De la Geografía económica a la crisis de la Geografía crítica: aportaciones desde España. En: Comité español de la UGI (2022). *La Geografía española actual. Estado de la cuestión* (pp. 251-271). Asociación Española de Geografía. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/07/LA-GEOGRAFIA%CC%81A-ESPANA%CC%83OLA-ACTUAL-ESTADO-DE-LA-CUESTIO%CC%81N.pdf>
- Sánchez-Cabrera, J.V. & Ferrandis, A. (2022). Cuestiones previas al propio plan: definir el sistema territorial, el área de ordenación y los elementos territoriales condicionantes. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 467-486). Tirant Humanidades.

- Sánchez-Cabrera, J.V. & García-Leonardo, E. (2022). Marco competencial y escalas de trabajo en la Ordenación del Territorio y medio ambiente en España. En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 141-172). Tirant Humanidades.
- Sánchez-Mellado, J. (2008). El irrefrenable declive de las cuencas mineras leonesas. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, (155), 59-76. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/75837/46249>
- Sánchez-Moral, S., Salom-Carrasco, J. & Yacamán, C. (eds.) (2021). *Estrategias, espacios y redes para la innovación urbana*. Catarata.
- Sancho Comíns, J., & Olcina, J. (2021). La cartografía temática como recurso idóneo para el conocimiento de la pandemia COVID-19: ejemplo de aplicación en España. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (91). <https://doi.org/10.21138/bage.3141>
- Santos, M. (1990). *Por una Geografía nueva*. Espasa Calpe.
- Santos, M. (1996). Los nuevos mundos de la Geografía, *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 16, 15-27. <https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC9696110015A>
- Santos y Ganges, L. & Peiret i Carrera, A. (2001). Articulación regional y comarcas en Castilla y León: las directrices de Ordenación del Territorio. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (32), 177-190. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/408>
- Santos y Ganges, L. & Herrera Calvo, P.M. (2013). *Planificación espacial y conectividad ecológica: Los corredores ecológicos*. Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. <https://iuu.uva.es/publicaciones/dossier-ciudades/planificacion-espacial-y-conectividad-ecologica-corredores-ecologicos/>
- Schaefer, F. K. (1953) Excepcionalism in geography: a methodological examination, *Annals of the Association of American Geographers*, 43, 226-249. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045605309352114>
- Schmidt-Seiwert, V. et al. (2020). *Atlas para la Agenda Territorial 2030. Mapas del Desarrollo Territorial Europeo*. Instituto Federal de Investigación sobre Obras Públicas, Urbanismo y Desarrollo Territorial. https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/Territorialatlas_ES_online_version.pdf
- Segura, S. & Pedregal, B. (2014). Mecanismos de evaluación y seguimiento en planes de Ordenación del Territorio de Andalucía, España. *Perspectiva Geográfica*, 19, 357-378. <https://doi.org/10.19053/01233769.4104>
- Segura, S. & Elorrieta, B. (2022). Seguimiento y evaluación de los instrumentos de Ordenación Territorial. En: Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 703-723). Tirant Humanidades.
- Serra, P., Vera, A. & Tulla, A.F. (2014). Beyond urban-rural dichotomy: exploring socioeconomic and land-use processes of change in Spain (1991–2011). *Applied Geography*, 55, 71-81. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.09.005>
- Serrano, A. (2022). Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y su relación con la Ordenación del Territorio (OT). En Farinós, J. & Olcina, J. (coords.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 63-100). Tirant Humanidades.
- Soja, E. (1989). *Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory*. Verso.
- Sotelo-Pérez, I. (2020). Disertación científica sobre sostenibilidad territorial y medio ambiente. *Observatorio Medioambiental*, 23, 9-20. <https://doi.org/10.5209/obmd.73165>
- Stamp, L. D. (1960). *Applied Geography*. Penguin.

- Stoddart, D. R. (1980). The RGS and the "New Geography": Changing Aims and Changing Roles in Nineteenth Century Science. *The Geographical Journal*, 146(2), 190-202. <https://doi.org/10.2307/632860>
- Tarroja, A. & Camagni, R. (coords.). (2006). *Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio*. Diputación de Barcelona.
- Tirado-Ballesteros, J.G., Piñeiro-Antelo, M.A., Paül, V. & Lois-González, R.C. (eds.) (2022). *¿Renacimiento rural? Los espacios rurales en época de pos-pandemia*. Actas del XXI Coloquio de Geografía Rural de la AGE IV Coloquio Internacional de Geografía Rural, Santiago de Compostela, 5-8 de octubre de 2022. <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/LibroActasColorural2022SantiagoCompostela.pdf>
- Troll, C. (1939). Luftbildplan und ökologische Bodenforschung. *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde Zu Berlin*, 74, 241-298.
- Troitiño-Vinuesa, M.A. (2001). Geografía aplicada y geógrafos profesionales en España: trayectoria, identidad y campos de actividad. En: Philipponneau, M. *Geografía Aplicada* (pp. 273-305). Ariel.
- Tuan, Y. F. (1977). *Space and place. The perspective of experience*. Arnold.
- Tulla, A. & Cànoves, G. (Coord.) (2005). *Libro Blanco del Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio*. Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación ANECA. https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/03/libro-blanco_geografia.pdf
- Tulla, A. (2010). Los nuevos planes de estudio de los títulos de grado en Geografía adaptados al modelo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), *Estudios Geográficos*, 71(268), 319-338. <https://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/312>
- Ugalde-Zaratigui, A. & Gurrutxaga, M. (2021). La conservación del paisaje cultural de las Sierras de Urbasa y Andía (Navarra): problemas y oportunidades. *Lurralde: investigación y espacio*, 44, 63-101. <https://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur44/Lurralde-44-2021-Ugalde.pdf>
- UPV/EHU (2006). Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Vicerrectora de Organización Académica y Coordinación, por la que se establece la Normativa sobre tipos de docencia y dimensionamiento de grupos en el marco de créditos europeos ECTS. *Boletín Oficial del País Vasco de 27 de noviembre de 2006*. <https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006005926>
- UPV/EHU (2010). Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de estudios de graduado en Geografía y Ordenación del Territorio. *Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 2011*. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1835
- UPV/EHU (2017). Acuerdo de 15 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba la Normativa reguladora de la Evaluación del alumnado en las titulaciones oficiales de Grado. *Boletín Oficial del País Vasco de 13 de marzo de 2017*. <https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701311a.pdf>
- UPV/EHU (2018). *III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2019/2022)*. <https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/berdintasun-plana-2019-2022>
- UPV/EHU (2019). *Circular de 22 de Mayo de 2019 de la Vicerrectora de Estudios de Grado y Posgrado, por la que se da publicidad al Protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas deshonestas o fraudulentas en las pruebas de evaluación y en los trabajos académicos en la UPV/EHU*. <https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/normativa/normativa-upv-ehu/protocolo-etica-academica>

- UPV/EHU (2021). *Memoria verificada del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea*. <https://www.ehu.es/es/web/guest/grado-geografia-y-ordenacion-territorio/verificacion-seguimiento-y-acreditacion>
- UPV/EHU (2022). Resolución de 4 de abril de 2022, de la Vicerrectora de Grado e Innovación Educativa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que procede a la publicación de la Normativa de Gestión para las enseñanzas de Grado, curso 2022-2023. *BOPV de 21 de abril de 2022*. <https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201718a.pdf>
- Unwin, T. (1995). *El lugar de la Geografía*. Cátedra.
- Urkidi, P. (2010). Evolución del planeamiento territorial en la Comunidad Autónoma Vasca. *Cuadernos Geográficos*, 47, 637-666. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/622>
- Valladares, F., Gil, P. & Forner, A. (coords.). (2017). *Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas*. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf
- Varenius, B. (1650). *Geographia Generalis*. Elsevier.
- Vargas, J., Olcina, J., & Paneque, P. (2022). Cartografía de riesgo de inundación en la planificación territorial para la gestión del riesgo de desastre. Escalas de trabajo y estudios de casos en España. *Revista EURE Revista de Estudios Urbano Regionales*, 48(144), 1-25. <https://doi.org/10.7764/EURE.48.144.10>
- Vázquez-Varela, C. & Martínez-Navarro, J.M. (2021). Spanish Small towns. Evolution, Functional Structure, and Characterisation. En: Bański, J. (ed.) *The Routledge Handbook of Small Towns* (pp. 64-79). <https://doi.org/10.4324/9781003094203>
- Vegas-Sánchez, A., Gil-Alonso, F., Alonso-Logroño, M. P. (2022). Los problemas de accesibilidad de la población mayor a la asistencia sanitaria. El caso de Castilla y León. *AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies)*, (36), 195-227. <https://doi.org/10.4422/ager.2022.20>
- Vera, A. & Yacamán, C. (2022). Economías críticas para construir un desarrollo territorial sostenible. En: Alonso-Logroño, P., Benito del Pozo, P, Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.M. (coords.) *Geografía económica. Fundamentos, agentes y procesos* (pp. 485-496). Tirant Humanidades.
- Vidal De La Blache, P. (1888). Des divisions fondamentales du sol français. *Bulletin littéraire*, 2, 1-7 y 49-57.
- Vila-Subirós, J., Varga, D., Llausàs, A. & Ribas, A. (2006). Conceptos y métodos fundamentales en Ecología del Paisaje (*Landscape Ecology*). Una interpretación desde la Geografía. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 48, 151-166. <https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/72657>
- Vilá-Valentí, J. (1983). *Introducción al estudio teórico de la Geografía*. Ariel.
- Villa, A. & Poblete, M. (2007). *Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas*. Mensajero.
- Vinuesa, J., De La Riva, J.M. & Palacios, A. (2009). Política de vivienda y urbanismo. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 41(161), 505-520. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/75947>

- Vinuesa, J. & Galiana, L. (2010). El sistema de asentamientos y la Ordenación del Territorio. En Galiana, L. & Vinuesa, J. (Coord.) (2010) *Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio* (pp. 129-152). Síntesis.
- Vives, S., & Rullan, O. (2014). La apropiación de las rentas del suelo en la ciudad neoliberal española. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (65), 387-408. <https://doi.org/10.21138/bage.1758>
- Von Bertalanffy, L. (1968). *General Systems Theory*. George Braziller.
- Yacamán, C., Ferrer, D. & Mata, R. (2020). Green infrastructure planning in metropolitan regions to improve the connectivity of agricultural landscapes and food security. *Land*, 9(11), 414. <https://doi.org/10.3390/land9110414>
- Zoido, F. (2001). Relaciones entre formación y dedicación profesional en la Geografía española. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 39, 37-56. <https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/31747>
- Zoido, F. (2002). El paisaje y su utilidad para la Ordenación del Territorio. En: Zoido, F. & Venegas, C. (coords.) *Paisaje y Ordenación del Territorio* (pp. 21-32). Junta de Andalucía.
- Zoido, F. (2006). Principales retos de adaptación de la Convención Europea del Paisaje a las políticas de Ordenación del Territorio en Europa. En: Mata, R. & Tarroja, A. (coords.) *El paisaje y la gestión del territorio: criterios paisajísticos en la Ordenación del Territorio y el urbanismo* (pp. 359-374). Diputació de Barcelona. <http://paisajeyterritorio.es/assets/principales-retos-de-adaptacion-de-la-convencion-europea-del-paisaje-a-las-politicas-de-ordenacion-del-territorio-en-europa.-zoido-naranja%2C-f.pdf>
- Zoido, F., Lois, R.C. & Piñeiro, A. (2013). *Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio*. Cátedra.
- Zoido, F. (2022). ¿Tiene futuro la Ordenación del Territorio? En: Farinós, J. & Olcina, J. (eds.) *Ordenación del Territorio y medio ambiente* (pp. 787-811). Tirant Humanidades.